

30 MAY
2023 YEAR

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE

www.conferences.cf

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

**INTERDISCIPLINE INNOVATION AND
SCIENTIFIC RESEARCH**

Part 1

MAY 2023

COLLECTIONS OF SCIENTIFIC WORKS

London, UK

30th MAY 2023

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH: a collection scientific works of the International scientific conference (30th May, 2023) – London, UK: "CESS", 2023. Part 1 – 58p.

Editorial board:

Martha Merrill, PhD Kent State University, USA

David Pearce, ScD London, D.C., UK

Emma Sabzalieva, PhD Toronto, Canada

Nikadambayeva Hilola Batirovna, Candidate of Pedagogical Sciences, docent

Pirimov Akram Pirimovich, docent

Shodiyev Furqat Davranovich, Candidate of Technical Sciences, docent

The collection consists of scientific research of scientists, graduate students and students who took part in the International Scientific online conference "**INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH**". Which took place in London on May 30, 2023.

Conference proceedings are recommended for scientists and teachers in higher education establishments. They can be used in education, including the process of post - graduate teaching, preparation for obtain bachelors' and masters' degrees.

The review of all articles was accomplished by experts, materials are according to authors copyright. The authors are responsible for content, researches results and errors.

Languages of publication: русский, english, казакша, o'zbek, limba română, кыргыз тили, Հայերեն

ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УЗБЕКИСТАНА

*Иноятова Сохиба Фазиловна,
кандидат юридических наук, доцент кафедры
«Гражданское право» Ташкентского государственного
юридического университета (Узбекистан)*

Вопрос о компенсации морального вреда в течение долгого времени находился под пристальным изучением теоретиков и практиков в области юриспруденции и до сих пор является предметом актуальных научных исследований. За прошедшие годы появились серьезные научно-теоретические исследования и практические публикации, освещающие частные вопросы компенсации морального вреда. Особого внимания заслуживают научные труды Х.Рахманкулова, И.Зокирова, О.Окюлова, Н.Имомова¹, М.Саттаровой, Б.Хамракулова, Н.Эгамбердиевой, А.Шичанина, Е.Смиренской, Е.Михно, Т.Шиктыбаева, А.Эрделевского и др. Известно, что перу последнего ученого принадлежит концепция морального вреда, впоследствии внедренная в законодательство.

Бесспорно, что научный интерес вызывает обширный круг вопросов, опоясывающий институт морального вреда, начиная от самого понятия и завершая эффективностью определения размера компенсации такого вреда. Ни секрет, что для Республики Узбекистан, как и для большинства стран СНГ, в силу исторических причин, компенсация морального вреда представляет собой относительно новый правовой институт. Однако, несмотря на это, он уже по праву занял свое самостоятельное место в науке гражданского права и правоприменительной практике.

В силу правовой природы, компенсация морального вреда рассматривается с различных ракурсов.

Во-первых, моральный вред является одним из способов защиты гражданских прав², и свидетельство тому статья 11 Гражданского кодекса Республики Узбекистан. В этом смысле компенсация морального вреда выступает как материально-правовая мера принуждения, посредством которой производится воздействие на правонарушителя личных неимущественных прав

¹ Имомов Н., Эгамбердиева Н., Ашурова Н. Зарар етказишдан келиб чиқадиган (деликт) мажбурийтлар. Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТДЮИ нашриёти, 2012. – 229 б.

² См. подробнее: Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Байкал, 2009 – 207 с.

либо нематериальных благ с целью возмещения потерь, вызванных нарушением этих прав или благ.

Во-вторых, ответственность за причинение морального вреда является видом гражданско-правовой ответственности³. Как известно, последняя делится на договорную ответственность (последствие нарушения договорных обязательств) и внедоговорную (последствие за нарушение прав, находящихся вне договорных обязательств). Ответственность за причинение морального вреда носит внедоговорной характер, так как обязанность компенсации такого вреда закрепляется в законе и не может быть установлена сторонами в договоре. В этом смысле справедливо отмечает Е.Редько, что компенсация морального вреда как форма гражданско-правовой ответственности – это форма имущественных лишений, которые претерпевает правонарушитель вследствие нарушения личных неимущественных прав либо нематериальных благ⁴.

В-третьих, компенсация морального вреда является одним из ведущих (так сказать, главных) средств защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав. В этом смысле во многих развитых странах компенсация морального вреда довольно эффективно используется для защиты личных неимущественных прав граждан. Богатый опыт в этом плане накоплен в Англии, США, Франции, Германии и в ряде других странах.

Многочисленные научные исследования в сфере изучения правовой природы морального вреда породили различные по форме, но, практически одинаковые по содержанию определения данного правового явления. Так, по мнению В.Рябина, моральный вред – это страдания, вызванные осознанием последствий имущественного и неимущественного вреда, причиненного действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину, признаваемые законом нематериальные блага или нарушающими его имущественные и личные неимущественные права⁵.

Пленум Верховного суда Республики Узбекистан дает следующее разъяснение: «под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания (унижение, физическая боль, ущербность, дискомфортное состояние и т.п.), причиненные действиями (бездействием), испытываемые (переживаемые) потерпевшим в результате совершенного против него правонарушения⁶.

³ См. подробнее: Ключков А.В. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Волгоград, 2004 – 168 с.

⁴ Редько Е.П. Компенсация морального вреда как способ защиты гражданских прав: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Байкал, 2009 – 207 с.

⁵ Рябин В.В. Защита неимущественных прав личности посредством компенсации морального вреда: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Москва, 2004 – 210 с.

⁶ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. № 7 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда»:

Необходимо отметить, что понятие «физические страдания» не тождественно с понятием «физический вред». В данном контексте физические страдания представляют собой форму морального вреда, а физический вред – это негативные изменения в организме человека.

Вместе с тем, следует принимать правильным, если такие деяния направлены как на нематериальные блага, так и на личные неимущественные и имущественные права. В любом случае моральный вред заключается в нравственных переживаниях, связанных с утратой родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной тайны, раскрытием врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем иным повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате нравственных страданий и др.

Наряду с этим, судебная практика некоторых зарубежных стран, в частности США, идет по пути расширения понятия физического воздействия на потерпевшего, включая сюда воздействие на следующие объекты, не входящие в его телесную сферу: одежду потерпевшего; предмет в его руке; машину, в которой он сидел; дом, в котором он спал. Под физическим воздействием понимают также воздействие пыли, дыма, взрыва газа, электрического разряда. Любое телесное повреждение или физическое воздействие может оказаться достаточным основанием для возникновения права на денежную компенсацию за эмоциональное беспокойство⁷.

Нет сомнений, что указанные выше переживания относятся к гражданину – субъекту гражданско-правовых отношений, являющемуся физическим лицом, которому от природы свойственно переживать подобные чувства. В теории гражданского права сделана попытка классифицировать критерии оценки состояния лица, свидетельствующих о нравственных или физических страданиях, которые могут быть установлены и применены судом, в частности, к таковым относятся:

- поведенческие – замкнутость, не желание вступать в контакт, утрата интереса к событиям, которые до этого момента всегда были для данного лица актуальными и т.п.;
- психические – уныние, одиночество, желание изолироваться;

http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1449507&query=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C

⁷ Barton W. Recovering for Psychological Injuries. Wash., 1990. P. 58. Цит.: с Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – Издательство БЕК, 2000. – ИПС «КонсультантПлюс»

- физические – понижается общий тонус организма, ухудшается аппетит, человек теряет вес, появляются сопутствующие функциональные расстройства, нарушается сон⁸.

В этом контексте, возникает вопрос: относится ли категория «компенсация морального вреда» к юридическому лицу либо государству, как участникам гражданского оборота, которым подобные нравственные переживания чужды. В свою очередь законодатель предусматривает и для них возможность компенсации причиненного им морального вреда. К примеру, в силу части девятой статьи 100 Гражданского кодекса Республики Узбекистан правила, регулирующие компенсацию морального вреда в связи с распространением сведений, порочащих деловую репутацию гражданина, применяются и в случаях распространения таких сведений в отношении юридического лица. Такой подход, по нашему мнению, требует некоторой корректировки и в силу сущности морального вреда и в силу разъяснений Пленума Верховного суда Республики Узбекистан. Мы считаем, что юридическое лицо не может испытывать нравственные или физические страдания. Не отрицается и то момент, что деловой репутации юридического лица может быть причинен вред, однако, исходя из принятой терминологии, целесообразно использовать в данном случае понятие «неимущественный вред», понимая при этом коллективные нравственные страдания юридического лица.

Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Однако, и относительно этого в теории гражданского права есть целый арсенал мнений о правильности ее такового возмещения. В частности, противниками введения института компенсации морального вреда в гражданское законодательство аргументируется мысль, что сама идея о такой компенсации является несправедливой, так как не учитывает (и не может учитывать) финансовое положение потерпевшего. Денежная компенсация может доставить удовлетворение тому, кому причинен вред лишь при условии, что компенсационная сумма реально имеет значение для него. При присуждении компенсации за одинаковое причинение вреда двум лицам с разным материальным достатком, одному из них, а именно обладающему более или менее значительным состоянием, бесспорно, что удовлетворения в присужденной компенсации быть не может.

Компенсация морального вреда может быть решена как в судебном, так и внесудебном (добровольном) порядке. В связи с чем, мы не можем согласиться с мнением, бытующим в теории и практике, что основным механизмом реализации права граждан на компенсацию морального вреда является

⁸ Романов В.С. Моральный вред как институт гражданского права: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 Москва, 2006. – 129 с.

гражданский процессуальный порядок. При этом, лицо может претерпевать нравственные и физические страдания в различных ситуациях, однако, это не означает, что оно во всех подобных случаях имеет право на компенсацию морального вреда. Такое право возникает у лица при наличии предусмотренных законодательством оснований ответственности за причинение морального вреда, в частности:

- неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда;
- вины причинителя вреда;
- наличия нравственных или физических страданий в результате нарушения нематериальных благ и личных неимущественных прав;
- причинной связи между неправомерным действием и моральным вредом.

Так, к примеру, гражданка А. ежемесячно оплачивала кредит по договору ипотеки с банком. На очередной месяц остался остаток. 23 ноября 2016 года банк отправил претензию, которую А. получила через три дня и в этот же день перечислила в банк остаточную сумму кредита, а также за следующий месяц, показав работникам банка платежные поручения. Но, оказалось, что банк в день отправки претензии, также подал иск в суд. Из-за стресса, к тому же в состоянии беременности А. попала в больницу. 15 декабря 2016 года А. вызвали в суд. Судья потребовал справку об отсутствии долга перед банком. Однако, банк тянул время и выдал данную справку через две недели. Впоследствии банк отозвал свой иск, а гражданка А. подала иск в суд о компенсации морального вреда⁹. В данном случае иск о компенсации морального вреда может быть удовлетворен судом при условии, что А. докажет неправомерность действий работников банка и причинение А. указанного вреда.

Компенсация морального вреда, как самостоятельный институт гражданского права, имеет нижеследующие специфические признаки:

- **Институт компенсации морального вреда носит универсальный характер.** Отношения, связанные с причинением морального вреда, могут возникать в различных отраслях права, и как следствие, регулируются различными законодательными актами. В частности, в качестве примера можно привести статью 112 Трудового кодекса Республики Узбекистан, статью 22 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей», статью 113 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», статьи 11, 99, 100, 163, 1021 и 1022 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, статью 19 Закона Республики Узбекистан «Об автомобильном транспорте».

⁹ Из материалов судебной практики ИПС «Норма».

- **Моральный вред представляет собой специфический вид вреда, не существующий самостоятельно, а являющийся производным от причиненного неимущественного либо имущественного вреда.**

- **Компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме** (статья 1022 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Как упоминалось выше, моральный вред – это нравственные переживания нематериального происхождения, но, несмотря на это, его возмещение осуществляется в денежной или иной материальной форме (часть вторая статьи 187 Трудового кодекса Республики Узбекистан). Вместе с тем, законодательная практика некоторых зарубежных стран наряду с компенсационным характером возмещения морального вреда в зависимости от вины (по неосторожности или умышленно) выделяет и штрафной характер возмещения такого вреда¹⁰

Необходимо заметить, что в отличие от возмещения убытков, компенсация морального вреда в силу своей правовой природы не может вернуть потерпевшего в первоначальное положение. Здесь невозможно, так сказать, полное возмещение. Компенсация направлена всего лишь на максимальное сглаживание негативных чувств, вызванных нарушением личных неимущественных прав или нематериальных благ.

- **Наличие вины причинителя является обязательным, за исключением случаев, предусмотренных в законодательстве.** По общим правилам моральный вред компенсируется причинителем при наличии вины причинителя (статья 1021 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Однако исключением из этого правила являются случаи, когда моральный вред компенсируется независимо от вины причинителя, в частности, если:

- вред причинен жизни и здоровью гражданина источником повышенной опасности;

- вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или подписки о надлежащем поведении, незаконного применения административного взыскания и незаконного задержания;

- вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию;

- в иных случаях, предусмотренных законом.

- **Компенсация морального вреда осуществляется вне зависимости от возмещения имущественного вреда.** В частности, при подаче искового заявления о компенсации морального вреда это может быть как

¹⁰ Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. – Издательство БЕК, 2000. – ИПС «КонсультантПлюс»

самостоятельное требование и как объединенное с требованием о возмещении имущественного ущерба. В силу действующего законодательства ответственность за причиненный моральный вред не находится в прямой зависимости от наличия имущественного ущерба. При этом размер компенсации морального вреда не может быть поставлен в зависимость от размера удовлетворенного иска о возмещении имущественного вреда, убытков и других материальных требований.

- Отсутствие в законодательстве прямого указания на возможность компенсации морального вреда по конкретным правонарушениям не означает, что потерпевший не имеет права на возмещение морального вреда. Так, к примеру, в силу части первой статьи 989 Гражданского кодекса Республики Узбекистан юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником третьим лицам при исполнении им своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей. Данное положение закона может распространяться и на случаи причинения морального вреда.

- Компенсация морального вреда не должна приводить к обогащению одного за счет обнищания другого¹¹. Компенсация предназначена для сглаживания нанесенных лицу моральных травм. Ведь, как справедливо было отмечено в теории, цель денежной компенсации морального вреда состоит в сглаживании вреда путем выработки у потерпевшего положительных эмоций, позволяющих полностью или частично устранить психический или психологический вред, возникший в результате правонарушения, т.е. восстановить психическое, психологическое, а при определенных условиях – моральное его благополучие¹².

- Исковая давность на требования о компенсации морального вреда не распространяется. Такая особенность исходит из того, что компенсация морального вреда, как упоминалось выше, является одним из средств защиты нематериальных благ и личных неимущественных прав, в связи с чем, в силу части первой статьи 163 Гражданского кодекса Республики Узбекистан, на требования о компенсации морального вреда исковая давность не распространяется. Вместе с тем, анализ законодательства и судебной практики Англии, США, Франции и Германии свидетельствует, что к требованиям о компенсации морального вреда применяется срок исковой давности.

- Государственная пошлина при подаче искового заявления о компенсации морального вреда взимается как с исковых заявлений

¹¹ См. подробнее об этом в Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Узбекистан (часть вторая). Профессиональные комментарии. Т. 3. – Ташкент: Министерство юстиции Республики Узбекистан, SMI-ASIA, 2011. – С. 318. (автор главы Окюлов О.).

¹² Клочков А.В. Компенсация морального вреда как мера гражданско-правовой ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03: Волгоград, 2004 – 168 с.

неимущественного характера. Такая особенность связана с тем, что моральный вред является вредом неимущественного характера, несмотря на то, что компенсируется в денежной форме¹³.

Судебной практике Республики Узбекистан известны многократные обращения субъектов гражданского оборота по поводу компенсации морального вреда. За 2016 год судами первой инстанции Республики Узбекистан рассмотрены дела о компенсации морального вреда в размере 7,2 млрд. сум, а за первый квартал 2017 года данная сумма составила 2,8 млрд. сум. Классическим примером может служить требование о возмещении морального вреда в связи с защитой имени гражданина (статья 20 Гражданского кодекса Республики Узбекистан). Лицо, у которого оспаривают право на ношение своего имени, или интересы которого нарушаются в связи с неправомерным использованием его имени, может потребовать от нарушителя прекращения нарушения и опровержение. При умышленном нарушении пострадавший также имеет право на возмещение морального ущерба.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 100 Гражданского кодекса Республики Узбекистан гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, вправе, наряду с опровержением таких сведений, требовать **возмещения морального вреда**, причиненных их распространением. Моральный вред в связи с распространением сведений не соответствующих действительности подлежит взысканию с лица, которым сведения собраны, а в случае, если эти сведения внесены в справку, доклад и т. п. и одобрены группой (комиссией), то моральный вред подлежит взысканию с каждого из участников этой группы¹⁴.

В силу статьи 112 Трудового кодекса Республики Узбекистан суд вправе обязать работодателя компенсировать причиненные работнику нравственные страдания в связи с незаконным прекращением трудового договора, переводом на другую работу, необоснованным применением дисциплинарного взыскания, отказом в переводе на другую работу, отстранением от работы, задержкой выдачи трудовой книжки, а также заработной платы и других выплат.

Потерпевшему в уголовном процессе, то есть лицу, которому преступлением причинен моральный вред, вправе предъявить гражданский иск о компенсации вреда при производстве по уголовному делу (статья 57 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан) либо в порядке

¹³ 50 процентов минимальной заработной платы.

¹⁴ Постановление Пленума Верховного суда Республики Узбекистан от 28.04.2000 г. № 7 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации морального вреда»: http://lex.uz/pages/getpage.aspx?lact_id=1449507&query=%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C

гражданского судопроизводства (статья 245 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан).

Право на возмещение морального вреда есть и у реабилитированного лица, которое возникает после вынесения оправдательного приговора или прекращения уголовного дела (статьи 302, 306, 309 и 310 Уголовно-процессуального кодекса Республики Узбекистан).

Право на возмещение морального вреда возникает и в случаях незаконного привлечения лица к административной ответственности (статья 271 Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности).

В соответствии со статьей 22 Закона Республики Узбекистан «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения его прав, подлежит компенсации причинителем вреда. При этом, особенностью является, что требование о компенсации морального вреда подлежит удовлетворению за счет ответчика (ответчиков), по вине которого был причинен такой вред. Поэтому, в этих случаях ответчик определяется не по праву выбора потребителя, как это установлено статьей 1018 Гражданского кодекса Республики Узбекистан (продавец товара, изготовитель товара), а в зависимости от того, кто из них допустил нарушение прав потребителя, от которых наступил моральный вред.

**ELEKTR TARMOQLARI INFRATUZILMALARINING VA SUN'YI
INTELEKT TIZIMLAR XUSUSIYATLARI**

*Abuova Gulzira Saparbay qizi,
Qashqadaryo viloyati Muborak tumani 3-umumiy
o'rta ta'lim maktabi fizika fani o'qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada elektr tarmoqlari infratuzilmalarining va sun'iy intellekt tizimlar xususiyatlarini o'rganuvchi muhim ilmiy ma'lumotlar taqdim etilgan. Suniy intellektning elektr energiya tizimlarida tashkil etilishi va ularning vazifalari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Suniy intellekt, kompleks, texnologiya, tarmoq, ilovalar, elektr energiya, infratuzilma.

Аннотация: В этой статье представлена важная научная информация о характеристиках инфраструктуры электросетей и систем искусственного интеллекта. Описана организация искусственного интеллекта в энергосистемах и их функции.

Ключевые слова: искусственный интеллект, комплекс, технология, сеть, приложения, электричество, инфраструктура.

Annotation: This article provides important scientific information on the characteristics of power grid infrastructure and artificial intelligence systems. The organization of artificial intelligence in power systems and their functions are described.

Keywords: Artificial intelligence, complex, technology, network, applications, electricity, infrastructure.

Raqamli texnologik ishlanmalar energiya ta'minoti, energiya savdosi va iste'molini keskin o'zgartirish potensialiga ega. Raqamlashtirishning yangi modeli sun'iy intellekt (SI) texnologiyasi bilan qo'llab quvvatlanadi. Energiya ta'minoti, talab va qayta tiklanadigan manbalarning elektr tarmog'iga integratsiyalashuvi qarorlar qabul qilish va operatsiyalarni optimallashtiradigan aqlli dasturiy ta'minot tomonidan avtonom tarzda boshqariladi. SI bu maqsadga erishishda ajralmas rol o'ynaydi[1]. Ushbu tadqiqot energetika sohasida SI usullaridan foydalanishga qaratilgan. Sun'iy intellekt murakkab, yangi va ma'lumotlar bilan bog'liq energetika sanoatining asosiy yordamchisiga aylangan holda, tobora keskinlashib borayotgan muhitda amallarni bajarish va samaradorlikni oshirish uchun ajoyib imkoniyatlarni taqdim etadi. Natijada, energetika sanoati, xizmat ko'rsatuvchi bo'g'inlar, energiya tizimi operatorlari va mustaqil energiya ishlab chiqaruvchilari raqobatlashuviga bardosh berish uchun ko'proq SI ga etibor qaratib, sezilarli natijalarga erishishlari lozim. Yangi raqobatchilar, yangi biznes strategiyalari va mijozlarga nisbatan faolroq yondashuvlar endilikda mijozlarning xavfsizligi, maxfiyligi va axborot xavfsizligi tomoyillarini talab etadi. Axborot texnologiyalarining yangi rivojlanish bosqichlari raqamli

energiya bozorlarining yangi davrida sun'iy intellekt va ma'lumotlarni tahlil qilish, mahsulot va xizmatlar uchun yangi me'yorlar vujudga kelishini yanada jadallatadi.

Elektr tizimi va SI o'rtasida ma'lumot almashinuv tuzulmasi

Muhokamalar shuni ko'rsatadiki, energiya tizimidagi ko'plab muammolarni bugungi kunda an'anaviy usullar bilan xal etishning imkoni mavjud emas. SI ni elektr tizimining ko'plab soxalarda qo'llash mumkin:

Elektr tizimi jarayonlarini amalga oshirish:Gidro-termal jarayonlarni muvofiqlashtirish, iqtisodiy va quvvat yuklamalari dispetcherligi, xizmat ko'rsatishlarni rejalashtirish, yuklamalar va elektr quvvati oqimini boshqarish.

Elektr tizimini rejalashtirish: ishlab chiqarishni kengaytirish rejalashtirish, energiya tizimining ishonchligi, uzatish jarayonlarini kengaytirishni rejalashtirish va reaktiv quvvatni rejalashtirish. Elektr tizimini boshqarish: kuchlanishni boshqarish, barqarorlikni nazorat qilish, quvvat oqimini boshqarish va iste'mol ko'rsatgichlarini boshqarish.

Elektr stansiyalarini boshqarish.

Energiya tizimini avtomatlashtirish: tiklash, boshqaruv, nosozliklarni diagnostika qilish va tarmoq xavfsizligi.

Tarqatish tizimlari: Tarqatish (uzatish) tizimlaridagi amallarni rejalashtirish va iste'molchi tomonning javobi va uni boshqarish, va smart grid (aqlli tarmoqlar) ni boshqarish, ishlatish, hamda tarmoq konfiguratsiyasi.

Mustaqil ishlab chiqaruvchilarni qo'llash: Mustaqil (tarqalgan) ishlab chiqarishni rejalashtirish, quyosh fotoelektr stansiyasini boshqarish, shamol turbinalarini

boshqarish va qayta tiklanadigan energiya resurslari. Prognozlash: qisqa muddatli iste'mol yuklamalarni prognozlash, uzoq muddatli iste'mol yuklamalarni prognozlash, elektr energiyasi bozorini prognozlash, quyosh quvvatni prognozlash va shamol energiyasini prognozlash [2].

rasm. Energiya tizimining suniy intellekt texnologiyalari orqali boshqarilishi va tuzilishi.

Elektr muhandisligi yuqori ixtisoslashgan soha bo'lgani uchun, u muammolarni xal qilish uchun ekspert tizimlaridan foydalanishni talab qiladi va qaror qabul qilish, bilimlarni arxivlash va mulohaza yuritish, mulohazalar yordamida muammolarni hal qilish va evristika usullarini qo'llaydi. Mantiqiy tizimlar birinchi navbatda nosozlikni bartaraf etishda keng qo'llaniladi. Faraz qilaylik uzatish tarmog'ida nosozlik yuz berdi. Nosozlikni aniqlash detektori ushbu nosozlik haqidagi ma'lumotni mantiqiy tizimga yetkazadi. Shundan so'ng mantiqiy tizim bizga aniq ma'lumot berish uchun ushbu ma'lumotlarni qayta ishlaydi va xato nima ekanligini ko'rsatadi [3,4].

Infratuzilmalarni markazlashgan SI orqali boshqaruvi

Uzatish liniyalari faoliyatini yaxshilashda sun'iy neyron tarmoqlaridan foydalanish mumkin. Uzatish liniyalaridagi jarayonlar va ularning xolatini kuzatish uchun sensorlar qo'llanilishi mumkin. Olingan xolatlar sun'iy neyron tarmoqlariga kirish ma'lumotlari sifatida beriladi va ular yordamida qayta ishlanadi, shundan so'ng uzatish liniyasi parametrlari mos ravishda o'zgartirib chiqiladi va uning ishlashida o'sishga erishiladi. O'sish darajasi sun'iy neyron tarmog'ining samaradorligiga proporsional bog'liq. ANN (Artificial neural network) sun'iy neyron tarmoqlarining ishlash samaradorligi va tezligini uning tarkibidagi ichki neyron qatlamlari sonini ko'paytirish orqali yaxshilash mumkin [4].

Sun'iy intellektning energiya tizimlariga qanchalik ijobiy ta'sir qilishi aniq bo'lib, sun'iy intellektning qabul qilinishi bizning mavjud tizimlarimizni yanada samarali va ishonchli qiladi. Sun'iy intellekt - bu rivojlanayotgan soha hisoblanib uning turli soxalarda qo'llanilishi kundan-kunga faqatgina o'sib bormoqda. Elektr energiyasi tizimi ishlab chiqarish, texnik xizmat ko'rsatish va xavfsizlik haqida gap ketganda juda ko'p mulohaza yuritishni talab qiladi va sun'iy intellekt aynan shu yerda yordamga keladi. Sun'iy intellekt o'zining ko'plab afzallik va kamchilik tomonlariga ega, lekin uning elektr tizimiga ijobiy ta'siri afzalliklarining kamchiliklardan ancha ustun ekanligini bildiradi.

Sun'iy intellektning har xil turlari mavjud va ularning elektr tizimida turlicha qo'llanilishi muhokama qilib chiqilgan. Shu qatorda, sun'iy intellekt nafaqat hayotni soddalashtirish, balki elektr tizimga yuqori samaradorlik va ishonchlilikni olib keluvchi texnologiya sifatida qabul qilinishi mumkin. SI ni elektr tizimlarida to'liq qo'llash uchun ko'plab ilmiy izlanishlar olib borish talab etiladi. Bu esa soxada SI ni keng qo'llash uchun to'g'ri qadam hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

- 1.C. Karthik, "Intelligence in electrical engineering", IJERT CONFCALL-2019
- 2.Bhagath Sivadasan, "Application of artificial intelligence in electrical engineering", GRDJE, National conference on Emerging Trend in Electrical and Electronics Engineering, March 2018
- 3.Sesha Gopal, "Artificial Intelligence in the Field of Electrical Engineering" International Journal of Engineering Research & Technology. Vol. 9 Issue 07, July-2020
- 4.Tanveer Ahmad, Dongdong Zhang, Chao Huang, Hongcai Zhang, Ningyi Dai, Yonghu Song, Huanxin Chen. Artificial intelligence in sustSInable energy industry: Status Quo, challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production Volume 289, 20 March 2021

NEOLOGISMS IN ENGLISH LANGUAGE

Ibragimova Hulkar

*Teacher of English language Vocational School No. 1,
Vobkent district, Bukhara region*

Abstract: *this article is devoted to the study of English Language Neologisms. Day by day life is changing and attitude towards the language is also becoming more important.*

Keywords: *new words, neologisms, barbarisms, foreignism, technological revolution, words of the year.*

It is a well-known fact that the word-stock of any language is constantly changing and renewing. Old words die and new words appear. Before disappearing, a word undergoes the stages of being obsolescent, obsolete and archaic. The beginning of the aging process of a word is marked by decrease in its usage. Rarely used words are called obsolescent. To English obsolescent words belong the pronoun *thou* and its forms *thee*, *thy* and *thine*, the verbs with the ending *-est* (*thou makest*) and the ending *-eth* (*he maketh*), and other historical survivals. Obsolete words have gone completely out of usage though they are still recognized by the native speakers (*methinks* = *it seems to me*; *nay* = *no*). Archaic words belong to Old English and are not recognized nowadays. The main function of old words is to create a realistic background to historical works of literature.

Neologisms are newly born words. Most of them are terms. The layer of terminological neologisms has been rapidly growing since the start of the technological revolution. The sphere of the Internet alone gave birth to thousands of new terms which have become international (*network*, *server*, *browser*, *e-mail*, *provider*, *site*, *Internet Message Access Protocol*, *Hypertext Transfer Protocol*, *Microsoft Outlook Express*, *Internet Explorer*, *Netscape Communicator*, etc).

The Internet is an immense virtual world with its own language and its people, good or bad. *Hacker* means "someone who uses a computer to connect to other people's computers secretly and often illegally in order to find or change information". *Spammer* means "someone who sends emails to large numbers of people on the Internet, especially when these are not wanted". Recent discoveries in biochemistry, genetic engineering, plasma physics, microelectronics, oceanography, cosmonautics and other sciences demanded new words to name new concepts and ideas. The vocabulary of our everyday usage is also being enlarged by neologisms. *Bancomat*, means "a European system of automatic cashjecting machines". *Bank card* means "a

small plastic card that you use for making payments or for getting, money from the bank". The social and cultural reference of neologisms proves that they are more the products of our conceptual system and not simply meaningful language signs. They codify new cultural experience of society and provide evidence concerning the current trends of its development. For this reason by studying neologisms of a certain language we can learn about present-day cultural values, way of thinking and living of the community which speaks this language. [1. 146] For example, neologism couch commerce 'buying goods online from one's home' may indicate popularisation and wide-spread occurrence of the Internet industry; staycation (from to stay and vacation) meaning 'a holiday spent in one's home country rather than abroad' may indicate current economic crisis which affects people's lives. The fact that neologisms are often chosen as the 'words of the year' (WotY) also adds to the advantages of teaching these lexical units to students. WotY is a set of assessments as to the word or expression which reflects the most important concept in the public sphere during a specific year. In the USA among the chosen words of the year were bushlips (1990), 'insincere promise of a politician, reference to «Read my lips: no new taxes» by then U.S. President George H.W. Bush', prefix e- [1, 146] 'as in e-mail or e-commerce', hashtag (2012) etc. (available at www.americandialect.org). Thus, by teaching neologisms one can demonstrate the vitality of the language.

Sociologists around the world claim there is a change in the perception of time in the 21st century. People seem to feel rushed, busy, there is a time-scarcity problem [2. 113]. Naturally, this change has been registered by language. In the English language there appeared such neologisms as hurry sickness 'an urgent and persistent need to feel busy or productive', timesuck 'activity which makes one waste his/her time', sightjogging 'visiting a foreign city by jogging around it'. The principle of language economy or the principle of least effort also helps speakers to save time to achieve maximum communication result. In conclusion we want to add that in every sphere of our life neologisms are getting spread day by day. Each person who studies foreign language must take into consideration that neologisms are also one part of the learning language, and it should be taught in a proper way, in order to understand each other and be appropriate during one's speech.

Types of Neologisms

As there are a variety of ways to make new words, there are a variety of types of neologisms. Here are a few specific types of neologisms:

Portmanteaus or Blend Words

A specific type of neologism, portmanteaus do just what they say: blend together two words to create a new word which combines their meanings.

Here are a few examples of blend words:

smoke + fog = smog

www.conferences.cf

spoon + fork = spork

breakfast + lunch = brunch

Derived words

Derived words are words that use ancient Greek and Latin phrases naturalized to match the English language.

Here are a few examples of derived words:

Latin word: villa

Meaning: villa or house

Derived words: villa, village, villager

Latin word: sub

Meaning: under

Derived words: submarine, subway

Latin word: copia

Meaning: plenty

Derived words: cornucopia, copious

Transferred words

Transferred words take derived words to a whole new level, as they encompass words taken from another language and used in an adjusted form in English.

herbs from French herbes meaning herbs

alligator from Spanish el lagarto meaning lizard

wiener dog from German wiener meaning hot dog

New words come from creativity and invention, merging of existing words, and borrowing from other cultures and languages.

The Importance of Neologism

Neologisms remind us that language is not something set in stone, but an evolving body of work, subject to adjustment, deletions, additions, and change. As new things are invented, as slang becomes acceptable, and as new technologies emerge, new words must fill in the gaps in language. Just in 2014, a variety of new words were added to the dictionary including hashtag, selfie, and pho.

References:

1. Simpson J. Neologism: The long view. Dictionaries: Journal of the Dictionary Society of North America, 2007. 28 (1). P. 146-148.
2. Urry J. Sociology beyond societies: Mobilities for the twenty-first century. Routledge, 2012. P. 110-115.

**KASHTANNING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOBATIDA
QO‘LLANILISHI***Tabiiy fanlar**S.A. Rustamov¹, D. Nishonova²**Andijon davlat universiteti Kimyo kafedrasi katta o‘qituvchisi¹**Andijon davlat universiteti Kimyo ta’lim yo‘nalishi 1-bosqich talabasi²*

Hozirgi vaqtda qon-tomir sistemasi kasalliklari yildan-yilga ko‘payib borishi natijasida og‘ir darajada shikastlanish, xatto o‘lim xolatlari ham qayd etilmoqda. Mamlakatimizda yurak-qon tomir kasalliklari bilan og‘rigan bemorlar soni aholi orsida 4 mln. tashkil etishi aniqlangan bo‘lib, umumiy aholining 12 % tashkil etishini ko‘rish mumkin. Qon-tomir kasalliklarini davolashda zamonaviy tibbiyotda bir necha turdagi preparatlar qo‘llanilib kelinmoqda [1]. Ushbu preparatlar tarkibida kelib chiqishi tabiiy bo‘lgan mahsulotlardan ham keng foydalanilmoqda. Shunday dorivor o‘simliklardan biri oddiy kashtan (*Aesculus hippocastanum* L) hisoblanib, qadimdan xalq tabobatida keng qo‘llanilgan, amaliy tibbiyotda angioprotektiv hossasidan qon-tomir tizimi (varikoz) kasalliklarini oldini olish va davolashda keng qo‘llanilib kelinmoqda [2]. Oddiy kashtan biologik faol birikmalarni maanbasi sifatida foydalanish istiqbolli yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Oddiy kashtan o‘simligini boy kimyoviy tarkibi farmasevtika sanoatining asosiy xom ashyo manbaasi sifatida o‘rganish, hamda biologik faol qo‘shimchalar, preparatlar olish muhim amaliy masalalardan biri hisoblanadi. Mamlakatimiz farmasevtika sanoatida oddiy kashtan o‘simligi asosida preparatlar ishlab chiqarilmagan, ammo jahon farmasevtika sanoatida tarkibida kashtan oilagiga mansub o‘simliklar asosida angioprotektiv xossasiga ega preparatlar patentlangan. Oddiy kashtan o‘simligidan turli kasalliklarni davolashda samarali foydalanib kelganligi haqida ko‘plab adabiyotlarda keltirilgan. Amaliy tibbiyotda oddiy kashtandan birinchi bor XIX asrda fransuz shifokori A. Artaud de Vevey tomonidan bavoil (gemmaroy), varikoz kasalliklarini suvli ekstraktlari asosida muvaffaqiyatli davolash bo‘yicha ma’lumotlari keltirilgan. Ilmiy manbaalarda oddiy kashtan ekstakti prostatit, prostata adenomasi (Leclerc)ni davolash uchun samarali vosita hisoblanib XX asr o‘rtalarida Germaniyada o‘simlik qismlarini qayta ishlash boshlangan. Hozirda farmasevtika sanoatida kashtan o‘simligini *Aesculus assamica* Griff, *Aesculus californica* (Spach), *Aesculus Chcarnea* Hayne, *Aesculus chinensis* Bunge, *Aesculus flava* Sol, *Aesculus glabra* Willd, *Aesculus indica* (Wall. ex Cambess.) Hook., *Aesculus Chneglecta* Lindl., *Aesculus parviflora* Walter, *Aesculus pavia* L., *Aesculus Chplantierensis* Andre, *Aesculus sylvatica* W.Bartram, *Aesculus turbinata* Blume turlaridan keng foydalanib

kelinmoqda. Oddiy kashtan o‘simligi bir qancha davlat farmakopeyalarida o‘simlik qismlari keltirilgan [3].

Kashtan po‘stida, gulida, kurtagi, bargi, mevasida triterpenoidlar, soptoninlar, polefenollar, fenilkarbon kislotalar, kumarinlar, flavonoidlar, aldegidlar, vitamin E, C, K, B₁, B₂, karotinoidlar va to‘yingan va to‘yinmagan yog‘lar bor.

Oddiy kashtan kurtagi tarkibida biologik faol birikmalarni umumiy miqdorini aniqlash maqsadida suvli va spirtli ekstraktlarida sifat reaksiyalari bajarildi. Buning uchun suvli va 70% spirtli ekstraktlari ma‘lum usullar yordamida tayyorlanib olinda. Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Oddiy kashtan kurtagi tarkibidagi ayrim biologik faol birikmalar

Biologik faol birikmalar gurihi	Sifat rekksiyasi	Analitik natija
Flovonoidlar	Alyuminiy xlorid 15% eritmasi yoki sianidin reaksiyasi eritmasi bilan	Sariq-limon rang
Oshlovchi moddalar	Kaliy bixromatning 5% li eritmasi bilan reaksiya	To‘q qoramtir rang
Polefenollar	Temir ammoniyli eritma bilan	Qora-yashil rang
Organik kislotalar	Qo‘rg‘oshin asetat bilan reaksiyasi	Yig‘madan ajratib olingan eritma oq cho‘kmaga tushdi
Karatinoidlar	Spektrofotometrik	Yutish spektri 400 dan 500 nm gacha, to‘lqin uzunli 450±3 nm da asosiy maksimumlari ko‘rildi

Barcha turdagi dorivor o‘simliklarni sifat va miqdor ko‘rsatkichlarini aniqlash ularni qay darajada zararsiz hamda istemol uchun, samarali davolovchi hususiyatga ega ekanligini belgilaydi. Dorivor o‘simliklar tarkibida ruxsat etilmaydigan aralashmalar va mutlaqo yo‘l qo‘yib bo‘lmaydigan qo‘shimchalardan tashqari, Davlat standarti (GOST), ayrim sohaga tegishli standart (OST), vaqtincha texnik shartlar (VTU) va Davlat farmakopeyasi (DF) tomonidan ruxsat etiladigan ma‘lum miqdordagi aralashmalar bo‘ladi. Bunday aralashmalar miqdori ruhsat etilgan

miqdorga nisbatan ortiq bo'lishi dorivor o'simlik mahsulotlarni sifati pasayib ketishiga sabab bo'ladi.

Avvaldan yig'ib quritib tayyorlangan kashtan kurtagina namlik, kul va ekstraktiv moddalar miqdorini aniqlash DF (GOST 22839; GOST 24027.2) talablari asosidan olib borildi.

2-jadval

Olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan

№	Namlik miqdori	Umumiy kul	10% HCl erimaydigan kul miqdori	Ekstraktiv modda miqdori
1	9 %	10%	7%	25%

Yuqoridagi olingan natijalardan ko'rish mumkinki oddiy kashtan kurtagi tarkibida DF talablarida ruxsat etilgan miqdorda ekanligi o'z tasdig'ini topdi.

Oddiy kashtan kurtagi tarkibidagi biologik faol birikmalarni sifat va miqdor ko'rsatkichlarini aniqlash natijasida ushbu mahsulot biologik faol birikmalarni manbasi sifatida farmasevtika sanoatida qon tomir kasalliklarini oldini olish va davolashda BFQ ishlab chiqarish uchun dastlabki xom ashyo bo'lib hizmat qilishi mumkin.

Adabiyotlar

1. М. Д. Машковский (2012), Лекарственные средства.
2. Вандышев, В.В. Старинное лекарственное растение – конский каштан обыкновенный – источник современных эффективных лекарственных средств / В.В. Вандышев // Медицинская помощь. – 2002. - №5. – С. 36-38.
3. Конский каштан обыкновенный [Электронный ресурс] // Режим доступа: [хттп://www.есосйстема.ру/08натуре/трес/38.хтм](http://www.есосйстема.ру/08натуре/трес/38.хтм) (дата обращения 06.06.2018).

ОДНОЧАСОВАЯ РАБОТА НА УРОКЕ

Фарманкулова Дилфуза Рахманбердиевна

Наманганская обл город Наманган

Давлатабадский район

Дата: _____

5 А класс

Тема: Профессии мам.

Основные понятия предмета: матрós, рабóчий, столяр, плóтник, инженер, кондúктор, дéлать открýтия, вýвести закóны, фóрмулы, геомéтрия, академик, укреплять здо-рóвье, закаляться, облива́ться холóдной водо́й.

Технология реализации учебного процесса: Тип урока: Новый поставщик знаний

Метод: беседа, объяснение, метод «Вопрос-ответ», «История в картинках» **Форма:** коллективная, групповая работа

Оборудование: раздаточный материал, выставка картинок, слайды, ноутбук.

Контроль: деятельность учащихся на уроке отслеживается и учитывается. Оценка: Знания учащихся оцениваются на основе рейтинговых критериев и оглашаются в конце урока.

Цель занятия: Развивающая, воспитательная.

Воспитательная цель: помочь учащимся самостоятельно мыслить, связать полученные знания с жизнью, сформировать у них научное мировоззрение, организовать эстетический вкус, нравственные качества, интерес к профессии;

Развивающая цель: формирование у учащихся кругозора, речи, мыслительных способностей

Организационная часть: Приветствие, определение посещаемости, контроль чистоты в классе. «Время информации» знакомит с политическими и мировыми событиями

II. Повторение предыдущей темы:

Веденецкий в 1818 (ты́сяча во-семьсо́т восемна́дцатом) го́ду. На портре́те — Ива́н Петро́вич Кули́бин, учёный, фи́зик, матемáтик и астроно́м. Он изобре́л и изгото́вил мно́го механизмов, маши́н, приборо́в и аппара́тов. Среди́ них фона́рь-проже́ктор, речно́е су́дно — водохо́д. Кули́бин занима́лся разрабо́ткой желе́зных мосто́в, в том числе́ че́рез реку́ Неву́ в Петербу́рге. Карти́на находится́ в Государственном Эрмита́же.

- 1) Какие предме́ты вы ви́дите на столе́ учёного?
- 2) Что у него́ в руке́?
- 3) Чем он занима́ется?
- 4) Что учёный де́лал э́тими предме́тами

III. Перейти к новой теме

Обобщающие уроки ПРОФЕССИИ МАМ

Шофёр, матрós, рабочий, столяр, плотник, инженер, кондуктор, делать открытия, вывести законы, формулы, геометрия, академик, укреплять здоровье, закаляться, обливаться холодной водой, участвовать в сражениях, служить, солдат, генерал, правитель, завоеватель, оставить в наследство, руководство к действию, быть похожим на (кого?), брать пример (с кого?).

СЛОВА УРОКА

милиционер, инженер, повар, портниха,
вагновожатый, воспитательница

1

Прочитайте стихотворение С. Михалкова «А что у вас?» Напишите, какие профессии мам встретились в тексте.

Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.
...
Кто на лавочке сидел,
Кто на улице глядел,
Тóля пел, Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего. ...
– А у нас огонь погас –
Это раз!
Грузовик привёз дровá –
Это два!
А вчетвёртых, наша мама
Отправляется в полёт,
Потому что наша мама
Называется – пилот!
С лесенки ответил Вова:
– Мама – лётчик?
Что ж такого?
Вот у Кóли, например,
Мама – милиционер!
А у Тóли и у Вёры
Обе мамы – инженеры!
А у Лёвы мама – повар!
Мама – лётчик?
Что ж такого!

– Всех важней, – сказала Нáта, –
Мама – вагновожатый,
Потому что до Зацёпы
Водит мама два прицепа.
И спросила Нина тихо:
– Разве плохо быть портнихой?
Кто трусы ребятам шьёт?
Ну, конечно, не пилот!
Лётчик водит самолёты –
Это очень хорошо!
Повар делает компоты –
Это тоже хорошо.
Доктор лечит нас от кори,
Есть учительница в школе.
Мамы разные нужны,
Мамы разные важны.
Дело было вечером,
Спорить было нечего.

IV. Укрепление:

Оцениваются активные ученики.

V. Оценка: Учащиеся, активно участвовавшие в уроке, оцениваются.

VI. Домашнее задание: Повторить тему, переделать тесты и ответить на вопросы.

СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ

Сатымуратов Руслан Абатович,

Давлетниязов Саламат Палуаниязович
dsala79@mail.ru

Нукусский государственный педагогический институт имени Ажинияза (Нукус, Узбекистан)

Аннотация: Компьютерные модели легко вписываются в традиционный урок, позволяя учителю продемонстрировать почти «живьем» многие физические эффекты. Кроме того, компьютерные модели позволяют учителю организовывать новые, нетрадиционные виды учебной деятельности.

Ключевые слова: модель, компьютерная модель, проект, учебный процесс, macromedia flash MX 8, процесс, эксперимент.

В последнее время интерактивные модели вошли в систему образования на уроках физики в качестве одного из средств обучения. Физика изучает и помогает изменять реальный мир, но знания, являющиеся результатом исследования этого мира, и рецепты его изменения обычно формулирует на языке моделей. Поэтому говорят, что физика – это наука о моделях.

Моделями с точки зрения познания являются физические понятия (объекты, которыми оперирует теория, и их характеристики, включая физические величины) и отдельные физические законы. Из самих понятий и законов строятся модели физических явлений. Моделями являются целые физические теории. В физических работах моделирование рассматривается как один из общих методов научного исследования, а модель – как средство получения знания [1-4].

В школьном курсе физики ко многим понятиям можно создать интерактивную модель. Приведем примеры фрагментов уроков с использованием интерактивных моделей.

Фрагмент урока по теме: Дисперсия света.

Дисперсии света является пространственное разложение монохроматического света на составляющие при попадании в вещество с заметной дисперсией. Так, например, при падении белого света на трехгранную стеклянную призму в результате дисперсии в стекле происходит разложение падающего излучения в спектр на составляющие – от красного света до фиолетового (см. рисунок 1). Причиной пространственного разделения света с разной длиной волны является зависимость угла преломления света от длины

волны при пересечении границы раздела воздух/стекло. При падении света из воздуха ($n_1=1$) на стекло, показатель преломления которого зависит от длины волны $n_2 = n_2(\lambda)$, закон преломления ($\frac{\sin i}{\sin r} = \frac{n_2}{n_1}$) можно записать в виде:

$$\sin r = \frac{n_1 \cdot \sin i}{n_2} = \frac{\sin i}{n_2(\lambda)}$$

Очевидно, что чем меньше показатель преломления n_2 , тем больше угол преломления r . А поскольку для прозрачных веществ с нормальной дисперсией показатель преломления уменьшается с увеличением длины волны, то длинноволновой красный свет имеет меньший показатель преломления n_2 , и преломляется под большим углом, чем коротковолновой фиолетовый свет, для которого n_2 больше. [5].

Рисунок 1. Дисперсия белого света в призме с нормальной дисперсией

Фрагмент урока по теме: опыта Резерфорда

При изучении темы «опыта Резерфорда» необходимо ввести понятие энергии через работу. Для этого можно использовать информационный модуль (см. рис. 2):

Учитель (останавливает компьютерную модель и строит на экране монитора график распределения рассеянных α -частиц по углам отклонения, после чего проводит фронтальную беседу).

Рис.2 Модель опыта Резерфорда

Каковы результаты эксперимента? Каких результатов ожидал Резерфорд? Какой вывод можно сделать о состоятельности модели атома Томсона? Результаты эксперимента оказались неожиданными: подавляющая часть α -частиц проходила сквозь фольгу практически без отклонения или с отклонением на малые углы по отношению к направлению своего первоначального полёта, но небольшая часть α -частиц отклонялась на значительные углы, достигающие почти 180° . Применяв методы теории вероятностей, Резерфорд показал, что такие отклонения не могут быть следствием многократных столкновений α -частиц с атомами, поэтому объяснить этот результат на основе модели атома Томсона невозможно.

Объяснение результатов опыта. Учитель. Резерфорд пришёл к выводу, что полученное в эксперименте распределение α -частиц возможно только в том случае, если внутри атома имеется чрезвычайно сильное электрическое поле,

которое создаётся положительным зарядом, связанным с большой массой и сконцентрированным в очень малом объёме. И он решил, что атом устроен наподобие планетной системы: малое по размерам положительно заряженное ядро, в котором сосредоточена почти вся масса атома, и отрицательные электроны, обращающиеся вокруг ядра по замкнутым орбитам. Заряд, отклоняющий-частицы на большой угол, не может принадлежать электрону, т.к. масса электрона мала по сравнению с массой α -частицы. Очевидно, что α -частица даже не почувствует электрон-«дробинку». Следовательно, электрон не изменит направление движения α -частицы. Это также позволяет сделать вывод, что с положительным зарядом, вызывающим отклонение α -частиц, связана значительная масса.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Оспенникова, Е.В., Худякова, А.В. Работа с компьютерными моделями на занятиях школьного физического практикума / Е.В. Оспенникова,
2. А.В. Худякова //Современный физический практикум: Тезисы докл. 8-й конференции стран Содружества. – М.: 2004. – С. 246–247.
3. 9. Кавтрев А.Ф. «Компьютерные модели в школьном курсе физики». Журнал «Компьютерные инструменты в образовании», №2. СПб, Информатизация образования, 1998.С.4–47.
4. Begimkulov U.S.H., Mamarajabov M., Tursunov S.K. «FLASH MX dasturi va undan ta'limda foydalanish imkoniyatlari Toshkent 2006 yil.
5. А.И. Бугаев «методика преподавания физики в средней школе», Москва, 1981г.

МАТЕМАТИКА ФАНИНИНГ МИЛЛИЙ ЎҚУВ ДАСТУРИ МАЗМУНИ ТЎҒРИСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР

Мирзаева Юлдуз Раҳмонали қизи

*Сурхондарё вилояти Термиз тумани 10-умумтаълим
мактаби математика фани ўқитувчиси*

Annotation: *the article analyzes modern trends in the introduction of a new national curriculum in mathematics. Ways to overcome certain difficulties in organizing the teaching of mathematics in schools have been opened.*

Base words: *School, Mathematics, national curriculum, Organization of teaching, difficulties, introduction, international assessment programs, trends.*

Аннотация: *Мақолада математика фанидан янги Миллий ўқув дастурини жорий қилишда замонавий тенденциялар таҳлил қилинган. Мактабларда математика ўқитишни ташкил қилишдаги айрим қийинчиликларни бартараф этиш йўллари очилган.*

Таянч сўзлар: *мактаб, математика, Миллий ўқув дастури, ўқитишни ташкил қилиш, қийинчиликлар, жорий қилиш, халқаро баҳолаш дастурлари, тенденциялар.*

2016 йил.... Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 9 февралдаги ПҚ-2487-сон қарори билан «Соғлом она ва бола йили» Давлат Дастури тасдиқланди.

Дастурнинг 62-тадбирида янги таълим стандартларини, ўқув дастурларини ва режаларини, энг аввало, дарсликлар ва мультимедияли иловаларни ишлаб чиқишда кўмаклашиш учун Германия, Сингапур, Корея Республикаси ва Япониядан етакчи ўқув марказларини, ўқитишнинг тегишли соҳаларидаги халқаро экспертлар ва мутахассисларни жалб этиш тадбирлари белгиланган эди.

2017 йил.... Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 6 апрелдаги “Умумий ўрта ва ўрта махсус, касб-хунар таълимининг давлат таълим стандартларини тасдиқлаш тўғрисида” ги 187-сон қарори чиқди.

2017 йили математика фанидан стандарт ҳамда ўқув дастурини ишлаб чиқишда юқорида қайд этилган Германия, Сингапур, Корея Республикаси ва Япония каби давлатлар стандартларидан ташқари умумэътироф этилган халқаро баҳолаш дастурлари рамкалари ва методологияси озми-кўпми, ҳисобга олинди:

- 1) Европа Кенгашининг “Узлуксиз таълим учун таянч компетенциялар – умумевропа стандартлари структураси” тўғрисидаги ҳужжати («Key competences for lifelong learning — a European Reference Framework») [1]
- 2) Иқтисодий ҳамкорлик ва ривожланиш ташкилотининг (Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)) Халқаро ўқувчиларни баҳолаш Дастури (Programme for International Student Assessment (PISA)) рамкалари [2] .
- 3) Таълим натижаларини баҳолаш бўйича Халқаро Ассоциациясининг (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)) Халқаро математика ва аниқ ва табиий фанларнинг тенденцияларини ўрганиш маркази (Trends in international mathematics and science study Center (TIMSS)) рамкалари . ҳам инобатга олинди.

2018 йил... Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 8 декабрдаги 997-сон “Халқ таълими тизимида таълим сифатини баҳолаш соҳасидаги халқаро тадқиқотларни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги қарори чиқди.

Унга мувофиқ Халқаро тадқиқотлар натижаларига асосланган ҳолда математикадан давлат таълим стандарти, ўқув дастурлари ва ўқув адабиётлари мазмунига ўзгартириш ва қўшимчалар киритилди. Бунда давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув адабиётларини илғор хорижий давлатлар билан қиёслаш орқали ўрганиб чиқилди. Қарорда илғор хорижий давлатлар тажрибасидан келиб чиққан ҳолда давлат таълим стандартлари, ўқув дастурлари ва ўқув адабиётлари мазмунига босқичма-босқич ўзгартириш ва қўшимчалар киритилиши кўзда тутилган.

Шу билан бирга, умумий ўрта таълим тизимида математикани ўрганиш бўйича қўлланиладиган дарсликлар ва ўқув-методик мажмуаларни яратиш ва модернизация қилиш бўйича халқаро экспертларни жалб қилган ҳолда муаллифлар гуруҳларини шакллантириб, халқаро баҳолаш дастурлари асосида математикани ўрганиш бўйича қўлланиладиган дарсликлар ва ўқув-методик мажмуалар яратилиши белгиланган.

2020 йил... Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан 2020 йил 2 март куни “2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини “Илм, маърифат ва рақамли иқтисодиётни ривожлантириш йили”да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида”ги 2020 йил 2 мартдаги ПФ-5953-сон Фармони имзоланган. Бу Фармонда умумий ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш вазифаси белгиланиб, мактаб ўқув дастурларини илғор хорижий тажриба асосида такомиллаштириш механизминини яратиш вазифаси қайд этилган.

Энди олдимизда турган бош мақсад - умумий ўрта таълимнинг Миллий ўқув дастурини ишлаб чиқиш.

Уни тузишдан ва муҳокама қилишдан олдин қуйидагиларга эътибор қаратиш лозим. Барчамизга маълумки, «Нимага ўқитиш?», «Нимани ўқитиш?» ва «Қандай ўқитиш?»

кўринишдаги саволларга жавоб излаш педагогика ва ўқитиш методикасининг асосий вазифаси ҳисобланади.

Математика ўқитиш методикаси – экспериментал фан. Мавзуларнинг керак-керакмаслиги, уларни ўқитиш методикаларнинг самарадорлиги ёки самарасизлиги ва бошқа жиҳатлари (жумладан, ўқувчининг ёш-психологик хусусиятлари, ўқитувчиларнинг тайёргарлик даражаси, моддий-техника база) ҳақида хулосалар педагогик тажриба асосида чиқарилиши лозим. 2017 йилдаги компетенцияларга асосланган таълим стандарти ишлаб чиқишда нафақат юқорида қайд этилган ҳалқаро тажрибалар, балки ундан олдин Халқ таълими вазирлигининг буйруғига мувофиқ ўтказилган миллий тажриба натижалари асос қилиб олинган.

Айтиш жоизки, 2017 йилгача умумий ўрта таълим тизими Давлат таълим стандартлари ва ўқув дастурларидаги мавзулари узлуксизлиги ва узвийлиги таъминлаш тизими фақат таълим тизимини мувофиқлаштириш фрагментар тарзда такрорламасдан амалга оширилган. Янги дастур тузилганда, бутун дунёда қўлланиладиган ўқитишнинг спиралсимон моделига озми-кўпми риоя қилинган ва қилинади. Шунинг учун “мавзулар узвийлиги таъминланмаган, мавзулар такрорланмоқда” каби эътирозлар шу замонавий модел билан мутаносиб эмаслигини қайд этамиз.

Адабиётлар

1. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 “On key competences for lifelong learning” (2006/962/EC)
2. PISA 2012 Assessment and Analytical Framework (mathematics, reading, science), OECD, 2012
3. Timss 2015 Assessment Frameworks, IEA, 2015.
4. PISA 2021 Mathematics Framework (draft), OECD, 2018

HUVAYDO IJODIDA KOMIL INSON TARBIYASI

Nigora Xonkulovna

*Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va
adabiyoti universiteti adabiyotshunoslik (O'zbek adabiyoti)
magistratura mutaxassisligi talabasi*

XVIII asr tasavvuf adabiyoti va falsafasining yirik namoyondasi sifatida tanilgan Xojanazar G'oyibnazar o'g'li Huvaydoning boy ijodiy merosiga qiziqish va to'g'ri baho berish mustaqillik yillariga kelib boshlandi. Sovet davrida uning asarlarini o'rganish va xalqimiz o'rtasida targ'ib etish imkonidan mahrum etdi. Shu sababli, Huvaydo ijodidagi tasavvufiy, diniy, irfoniy mavzudagi asarlari tahlil nazdidan tushirib qoldirildi. Allohga beaded shukurlar bo'lsinki, mustaqillik sharofati tufayli Xo'janazar Huvaydo ijodini keng ko'lamda o'rganish va xalqimizga yetkazib berish imkoniyati tug'ildi.

Huvaydoning badiiy-falsafiy merosi shu qadar boy va ko'pqirralidir. U tasavvufning insonparvarlik, ma'rifatparvarlik g'oyalarini keng targ'ib etishda she'riyatning barcha imkoniyatlaridan mohirlik bilan foydalangan. Komil inson shaxsini shakllantirishdek g'oyat muhim va murakkab masalaga yangicha yondoshgan.

Tunu kun aftonu xezon yugurib,
Kalxamajdek dunyoga ko'p urmo hech.

Yana,

Berma dunyoga ko'ngil, hech kimga qilgan yo'q vafo,
Kim ko'ngil berdi anga, bo'ldi Xudodin bexabar.

Insonni insoniylikdan chiqaradigan narsa, bu – dunyoga hirs qo'yishdir. Shoir boyluk ortidan quvlaganlarni qattiq qoralagan. Bunday kishilar go'ng yumshatadigan qora qo'ng'iz – kalxamajga o'xshatilgan.

Mutakabbirlik, manmanlik Qur'onu hadisda, buyuk alloma va shoirlar asarlarida inson xulq-atvoridagi eng yomon jirkanch qusur sifatida tilga olingan. Buni Huvaydo she'rlarida ham ko'plab uchratamiz:

Muncha ko'p kibru mani chandin havas,
Yuzga yetmas umriga, ey aqli hech.

Yana bir g'azalida,

Ko'rib oyinada nav bir xatingni bo'lmag'il mag'rur,
Maboda bo'lg'ay bu sabzai xatga xazon paydo.

Jamiyat hayotidagi o'ta salbiy illatlardan yana biri yolg'onchilik, kazzoblikdir.

Shu tufayli qanchadan qancha sofdil kishilar aziyat chekadilar. Jamiyat rivoji uchun

ham bunday kimsalarning zarari g'oyatda bisyordir. Shu sabali shoir ushbu baytida quyidagicha bitadi:

Rost aytgil, egri hargiz so'zlama,
Ey Huvaydo, kelsa boshingga qilich.

Shoir umri davomida yomon ishlarni man qilishga harakat qildi. Insonlarni ham yomonlikdan qaytardi. Alloh har bir ishni ko'rguvchi va bilguvchidir.

Yomon ishlarni man qidim, hisobin hech kishi bilmas,
Nechuk holim kechar tanglo Xudoyim qilsa ig'mozi.

Shoir raiyatparvar, isonparvar, vatanparvar sifatida umrining oxirigacha qalam tebratdi. Xalqni ezgulikka chorladi.

Hamisha elga ro'binliq qilurman ham suxanbinlik,
Yonar o'tg'a o'zim soldim, topay deb eldin e'zozi.

Huvaydo she'rlarida axloq-odob, ma'naviyat, ma'rifat va tarbiya masalalari alohida o'rin tutadi. Shoir halollik, poklik, rostgo'ylik, taqvodorlik, birovning haqiga xiyonat qilmaslik, etim-esir, kambag'al-miskinlarga shavqatli bo'lish, xayr-u saxovatli bo'lish kabi eng olijanob fazilatlarini targ'ib qildi va tarannum etdi. Nopoklik, maishiy buzuqlik, kazzoblik, firibgarlik, laganbardorlik, ayniqsa, kibr-u havo, mutakabbirlik, zinokorlik singari jirkanch illatlarni qattiq qoraladi. Huvaydo Komil shaxs masalasiga e'tibor qaratar ekan, insoniy tuyg'ulardan tashqari ilohiy xislatlarga ham katta e'tibor qaratadi. Chunki insonda yetarlicha ezgu fazilatlar bo'lsa-yu, lekin qalbi Alloh deb urmasa, bundaylar komillikka da'vogarlik qilolmaydi. Avvalo, qalb pokligi, ong pokligi, shuur pokligi, tana pokligi muhimdir. Shoir bir g'azalida,

Ko'ngil sahrosida parvarda qilg'il mehri Allohni,
Bu dunyoni dedi Ahmad ziroatgohi ne dunyo.

Yana,

Xudoni zikrini qilg'il tun-u kun, yotmag'il zinhor,
Farog'at birla yotg'onlar qilolmas bir diram paydo.

Huvaydo oshiq shoir. Oshiqlik yosh tanlamaydi, balki yoshi ulg'aygan sari, soch va soqoliga oq tushgani sari, tishlari to'kilib keksalik belgilari ko'rina boshlagani sari muhabbati o'n chandon oshib, tun-u kun mahbubasi haqida o'y suradi. Uning muhabbatiga erishish uchun hamma narsaga tayyor. Faqat mahbubasi oshiq ishqining taftini sezsa bo'ldi. Oshiq birgina mana shu kichik bir iltifot uchun bor-yo'g'ini, umrini, shirin jonini berishga tayyor.

Saqoli soching oqardi, taningni quvvati ketti,
O'limni elchisi deb aylagil zodi safar emdi.

Yana bir g'azalida,

Yigitlik o'tti ayyomi, qarilik xuftani keldi,

Hanuz yoturmisan g'ofil, qo'p emdi, subhidam bo'ldi.

INTERDISCIPLINE INNOVATION AND SCIENTIFIC RESEARCH

Huvaydoning falsafiy va diniy-axloqiy qarashlari keng xalq ommasining ma'naviyati va ma'rifatini yuksaltirmay turib jamiyatda ijtimoiy adolatni qaror topdirib bo'lmaydi, degan g'oya asosida qurilgan edi. Shuning uchun ham shoir zamona nosozliklari va nohaqliklarining asl sabablarini ma'naviy qashshoqlikdan izladi: kishilarni ma'naviy kamolot- Alloh vasliga – etishmoq uchun vujud sahrosini bosib o'tishga, nafs balosidan qutulish va qalb uyini poklashga da'vat etdi. Insonlarni komillikka chorladi.

Bobomiz Xojanazar Huvaydo ijodi, o'z zamonasining eng yorqin, xalq hayot yo'lini yoritib turuvchi mash'ala sifatida qaralgan bo'lsa, bugungi kun avlod uchun ham xuddi shunday yorqin mayoqdir. Asarlarida olg'a surilgan umumbashariy qadriyatlar, milliy urf-odatlar, o'zlikni anglash, Vatanni sevish kabi o'lmas g'oyalar shoir ijodining umrboqiyligini ta'minlagan.

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING TARAQQIYOTI

Igamberdiyeva Sayida Qushayevna

*Surxondaryo viloyati Termiz tumani 10- umumta'lim
maktabi*

Yurtimizda sog'lom va barkamol avlodni tarbiyalash, yoshlarning o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ruyobga chiqarish, mamlakatimiz yigit-qizlarini XXI asr talablariga to'liq javob beradigan har tomonlama yetuk shaxslar etib voyaga yetkazish uchun zarur bo'lgan barcha shart-sharoitlar va imkoniyatlar yaratilgandir. Ta'lim sohasidagi o'zgarishlar tufayli darsning shakli va mazmuni, ta'sirchanligi, samaradorligi, baholash mezonlari ham o'zgardi. Bugungi kun o'qituvchisi yangilikka intiluvchan uni to'g'ri qabul qilib o'z o'quvchilariga yuksak darajada yetkaza olishi zarurdir. Usullardan o'z o'rnida foydalanish, yangi bilimni o'quvchilarga yetkaza bilish o'qituvchidan ko'p izlanishni talab qiladi.

Zamonaviy o'qituvchi, avvalo, bolalarni, kasbini mehr bilan sevishi, doimo o'qib – o'rganishi ilg'or zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanishi kerak.

Ta'lim-tarbiya bir joyda to'xtab qolmaydi, u doimiy takomillashuv jarayonida. Shunday ekan, o'sib kelayotgan yosh avlodga bilim berishning yangi usullarini ishlab chiqib, o'quv jarayoniga tavsifa etish dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy pedagogik texnologiya shunday bilimlar sohasiki, ular yordamida XXI asrda davlatimizda ta'lim sohasida tub burilishlar yuz beradi, o'qituvchi faoliyati yangilanadi, talaba-yoshlarda xurfiylik, bilimga chanqoqlik, vatanga mehr-muhabbat, insonparvarlik tuyg'ulari tizimli ravishda shakllanadi. Ma'lumotlilik asosida yotuvchi bosh g'oya ham tabiat va inson uzviyligini anglab yetadigan, avtoretar va soxta tafakkurlash usulidan voz kechgan sabr bardoshli, qanoatli, o'zgalar fikrini hurmatlaydigan, milliy madaniy va umuminsoniy qadriyatlar kabi shaxs sifatlarini shakllantirishni ko'zda tutgan insonparvarlik hisoblanadi. Bu masalaning yechimi qaysi darajada ta'limni texnologiyalashtirish bilan bog'liq. Texnologiya tushunchasi texnikaviy taraqqiyot bilan bog'liq holda fanga 1972 yilda kirib keldi va yunoncha ikki so'zdan - texnos (technos)- san'at, hunar va logos (logos) - fan, ta'limot so'zlaridan tashkil topib hunar fani ma'nosini anglatadi. Biroq bu ifoda zamonaviy texnologik jarayonni to'liq tavsiflab bera olmaydi. Texnologik jarayon har doim zaruriy vositalar va sharoitlardan foydalangan holda amallarni muayyan ketma-ketlikda bajarishni ko'zda tutadi. Yanada aniqroq aytadigan bo'lsak, texnologik jarayon bu mehnat qurollari bilan mehnat ob'yektlariga bosqichma-

bosqich ta'sir etish natijasida mahsulot yaratish borasidagi ishchining faoliyatidir. Ya'ni: Pedagogik texnologiya- bu o'qituvchi (tarbiyachi) ning o'qitish (tarbiya) vositalari yordamida talabalarga muayyan sharoitda ta'sir ko'rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ulardan oldin belgilangan shaxs sifatlarini intensiv shakllantirish jarayonidir.

Pedagogik nazariyalar yig'indisi hisoblangan pedagogikada katta hajmda nazariy va amaliy bilimlar to'plangan bo'lishiga qaramay, XX asr ikkinchi yarmigacha mashhur pedagoglarning birortasi qayta tiklanadigan, ya'ni izdoshlari tomonidan ular o'tgan yuqori samarali darslarni o'zlariga o'xshatib o'tish imkonini beradigan pedagogik jarayon andozasini ishlab chiqishmagan. Buning boisi, mashhur pedagoglar uslubi tarkibida o'zlarining shaxsiy sifatleri yetakchi o'rinni egallaganligidadir. Ma'lumki, jamiyat tarkibida mashhurlikka da'vogar shaxslar juda ham oz. Bizga esa, ular har bir maktabda, har bir litsey, har bir oliy o'quv yurtida, har bir sinf va dars xonalarida kerak. Bunga yetishishning birdan bir yo'li mashhur pedagoglarning darsini zamonaviy pedagogik texnologiya shakliga solib, loyihasini tuzish va ko'paytirishdir.

Hozirda qo'llanilayotgan zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'z mohiyatiga ko'ra pedagogika fani va amaliyoti yutuqlarining sintezini, ilgari tajribaning an'anaviy elementlari bilan jamiyat taraqqiyoti, jamiyatni insonparvarlashtirish va demokratlashtirish natijalari yig'indisini ifodalaydi. Uning manbalari va tarkibiy elementlari quyidagilar:

- ijtimoiy o'zgarishlar va yangi pedagogik tafakkur; —pedagogika, psixologiya, ijtimoiy fanlar;
- ilg'or pedagogik tajriba;
- vatanimiz va xorijiy mamlakatlarning ta'lim-tarbiya sohasidagi ilgari hamda zamonaviy tajribalari;
- turli xalqlarning tarixiy rivojlanishi davomida shakllangan va ular tomonidan amal qilib kelinayotgan xalq pedagogikasi (etnopedagogika) an'analari.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar o'qituvchi va talabalar munosabatini tashkil etishning asosi sanalsa, talabalarining bilish faoliyatini tashkil etish boshqa texnologiyani qo'llashni talab etadi. Shu sababli har bir mashg'ulotda bitta texnologiyadan emas, balki talabalar bilim olishining har bir bosqichining o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, har bir bosqichda tegishli texnologiyadan foydalaniladi. Shunday qilib, bitta mashg'ulotda bir nechta pedagogik texnologiyalar uyg'unlashtiriladi.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, har bir dars, mavzu o'quv predmetining o'ziga xos texnologiyasi bor, ya'ni o'quv jarayonidagi pedagogik texnologiya – bu yakka tartibdagi jarayon bo'lib, u o'qituvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda bir

maqsadga yo'naltirilgan, oldindan loyihalashtirilgan va kafolatlangan natija berishiga qaratilgan pedagogik jarayondir.

Adabiyotlar

- 1.O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi qonuni. "Barkamol avlod-O'zbekiston taraqqiyotining poydevoridir" – T.: "Sharq" nashriyoti. 1997 yil.
- 2.N.Muslimov, M.Usmonboyeva, D.Sayfurov, A To'rayev "Innovatsion ta'lim texnologiyalari"-Toshkent 2015 y
- 3.Omonov N.T., "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat" T: Iqtisod-moliya. 2009

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH

Dilova Firuza Ziyadovna

Buxoro viloyati. Buxoro davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'lim fakulteti magistranti

Ilmiy rahbar: Ro'ziyev Farxod Jo'rayevich p.f.f.d (PhD)

Annotation: the article presents ideas about the role of fiction in the development of preschool children's speech, its impact on the educational process, methods of enrichment of children's speech, the impact of fiction on the mental potential of children.

Keywords: education, upbringing, artistry, mental, speech, child, educator, knowledge, method, methodology.

Annotatsiya: Maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotning o'рни, ta'lim-tarbiya jarayoniga ta'siri, bolalar nutqining boyitish usullari, badiiy adabiyotning bolalar aqliy salohiyatiga ta'siri haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, tarbiya, badiiylik, aqliy, nutq, bola, tarbiyachi, bilim, usul, metodika.

Turkiy dunyo faxri boʻlgan mutafakkir ajdodimiz Alisher Navoiy “Insonni soʻz ayladi judo hayvondin, Bilki, guhari sharifroq yoʻq ondin” der ekan, soʻzlash orqali inson aziz boʻlganini uqtiradi. Lekin hayvondin farqlagan jihat faqat soʻzlash qobiliyatigina emas, ayni paytda tom maʼnoda madaniyat va salohiyat bilan soʻzlash har bir insonni bezashiga ishora qilinmoqda. Shu bois odam bolasini kichik yoshdan toʻgʻri, toʻliq va oʻrinli soʻzlashga oʻrgatiladi. Lekin bu oʻz holicha, stixiyali tarzda yuz beradi deb qarash notoʻgʻri, chunki hamma tarbiya turida boʻlgani kabi ogʻzaki nutq tarbiyasi ham oʻz yoʻrigʻi, usullariga ega. Bolalar kichik yoshdan anglashlari kerakki, insonning ichki dunyosi, maʼnaviy qiyofasi, xulq-atvori, muomalasi, odo-axloqi, madaniyati uning tili orqali namoyon boʻladi. Chunki har qanday kishining madaniyatligi, odobi, bilim darajasi, fahm-farosati, fikrlash doirasining kengligi yoki torligi, katta hayotga tayyor yoki tayyor emasligi uning nutqida oʻz aksini topadi. Kimning tili boy boʻlsa, kim soʻzlarni adabiy til asosida toʻgʻri, aniq, ravon, ifodali va tushinarli talaffuz qilsa, oʻz ona tiliga chuqur hurmat va extirom bilan qarasa, u bilimli sanalib, kishilar orasida obroʻ-eʼtibor qozonadi. Hayotni kuzatar ekanmiz, soʻz boyligi kam, tili qashshoq, soʻzlari qovishmagan, oʻz fikrini aniq ifoda eta olmaydigan yoshlar ham uchrab turishina guvoh boʻlamiz. Baʼzi yoshlar

orasidagi ruscha, ayrimlari esa ko'pchilik tushunmaydigan so'zlarni qo'shib odamlar orasida gapiradilar. YOshlikdan badiiy adabiyotga mehr qo'yish, uni o'qishga ko'nikma hosil qilish va ko'p o'qish va o'z fikrlarini kerakli joyda to'g'ri ayta bilishi yuksak ma'naviyatlilikni, boy, gozal, ta'sirchan tilga ega bo'lishni ta'minlaydi.

Maktabgacha ta'limning asosiy vazifasi bolalarni maktabda ta'lim olishga tayyorlashdan iboratdir. Ya'ni bolalar maktabgacha ta'limda aniq bilimlarnigina emas, fikrlash ko'nikmasini egallashi, tengdoshlari va kattalarning nutqlarini tushunishlari, ular bilan erkin fikr almashish, hamkorlik asosida faoliyat ko'rsatishi talab etiladi. Bolalarning ona tilida obrazli va mantiqiy fikrlashi, tasavvurlarini nutq orqali to'g'ri ifodalashi o'zini nazorat qilishi, boshqarishi, kuzatish, eshitish, eslab qolish, umumlashtirish, solishtirish kabi aqliy tayyorgarlikka ega bo'lishi zarur. Bu vazifani bajarishda, albatta, badiiy adabiyot, ona tilida nutq o'stirish fanining o'rni, ahamiyati kattadir. Chunki til kishilarning o'zaro aloqa vositasi bo'lib, u barcha kishilar uchun baravar, teng xizmat qiladi, shu bois til ijtimoiy hodisa bo'lib, jamiyat taraqqiyotidagi o'zgarishlar, yangilanishlar tilda o'z aksini topadi. Badiiy adabiyot bolalar tarbiyasida, ularning hayotiy voqelik haqidagi tasavvurlarini kengaytirishda, bolaning hayotni o'rganishiga ko'maklashish, uning atrof-muhitga munosabatini shakllantirish, ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda alohida o'rin tutadi. Badiiy asarlar qahramonlariga hamdard bo'lishni o'rgangan bolalar yaqinlari va atrofida gilarining kayfiyatini seza boshlaydilar, bu ularda insoniy tuyg'ularni uyg'otadi - ishtirok etish, mehr-muruvvat, rahm shafqat, adolat tuyg'usi. Bugungi kunda maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish muammosi ayniqsa dolzarbdir, chunki bolalarning o'qishga qiziqishi pasayganini ta'kidlab bo'lmaydi. Shu sababli, bolani federal davlat ta'lim standartlariga muvofiq, maktabgacha yoshda allaqachon kitob bilan tanishtirish tavsiya etiladi, aks holda kelajakda o'quvchini tarbiyalash qiyin bo'ladi, bu nafaqat rivojlanishga salbiy ta'sir qiladi. ma'lum bir bolaning, balki butun jamiyatning ma'naviy va axloqiy salohiyati. ... Bu masalani o'rganishga ko'plab ishlar bag'ishlangan, masalan, o'qituvchilar, psixologlar, tilshunoslar K.D.Ushinskiy, E.I.Tixeeva, E.A.Flerina, L.S.Vigotskiylar bolalarni o'z ona so'zining go'zalligi bilan tanishtirish, o'z nutqini rivojlantirishning muhimligini ta'kidladilar. nutq madaniyati, S.L.Rubinshteyn, A.V.Zaporojets, A.A.Leontiev, F.A.Soxini. Bolalar kitoblariga aqliy, axloqiy va estetik tarbiya vositasi sifatida qaraladi. Bolalar shoiri I.To'qmoqova bolalar adabiyotini tarbiyaning asosiy tamoyili deb ataydi. V.A.Suxomlinskiy ta'kidlaganidek, "Kitob o'qish – mohir, zukko, tafakkurli o'qituvchi bola qalbiga yo'l topadigan yo'ldir". Maktabgacha yoshdagi bolalarni badiiy adabiyot bilan tanishtirish muammosi dolzarbdir, chunki uchinchi ming yillikka kirgan jamiyat hammaga ochiq manbalardan ma'lumot olish muammosiga duch keldi. Bunday holda, bolalar, birinchi navbatda, oilaviy kitobxonlik bilan

aloqani yo'qotganda azoblanadi. Badiiy adabiyotni o'qish orqali bola dunyoning o'tmishi, buguni va kelajagini o'rganadi, tahlil qilishni o'rganadi. Badiiy adabiyotni bilish hissiyotlar, his-tuyg'ular va axloqiy harakatlarni rivojlantirish maktabiga aylanishi uchun bolaga boshqalar va kattalar tomonidan tizimli ta'sir ko'rsatish kerak. Badiiy adabiyot aqliy, axloqiy va estetikning samarali vositasi bo'lib xizmat qiladi. U bolaning fikrlashi va xayolini rivojlantiradi, hissiyotlarini boyitadi, rus adabiy tilining ajoyib namunalarini beradi. Bolaning nutqini rivojlantirishda badiiy adabiyotning o'rni juda yaxshi. O. Ushakovning ta'kidlashicha, fantastika farzandi ochiladi va bolaning jamiyat va tabiatning hayotini, insoniy tuyg'ular va munosabatlar dunyosiga tushuntiradi. U bolaning fikrlashi va xayolini rivojlantiradi, hissiyotlarini boyitadi, rus adabiy tilining ajoyib namunalarini beradi. Qobiy, ma'rifiy, ma'rifiy ma'nosi, chunki u bola haqidagi bilimlarni jahannamning atrofidagi bilimlarni kengaytirish, bu chaqaloqning kimligiga ta'sir qiladi, ona tilida va ona tilining shakli va ritmini yaxshi his qilish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bolalar kitobi aqliy, axloqiy va estetik ta'lim vositasi hisoblanadi. Bolalar shoiri I. Tokmakova bolalar adabiyotini birinchi direktorning birinchi direktori adabiyoti deb ataydi. V. A. Suxomlinskiyning so'zlariga ko'ra, 'kitob o'qish Badiiy adabiyot - katta maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarda xulq-atvor madaniyatining muhim vositasidir. Badiiy asarlar kelajakda bo'lgan axloqiy niyatlar bolalarida madaniy xatti-harakatlarning shakllanishiga yordam beradi, u kelajakda u o'z harakatlarida boshqariladi. Maktabgacha bo'lgan bolalarga odamlar o'rtasidagi munosabatlarning murakkabligi, insoniy qahramonlarning xilma-xilligi, ba'zi tajribalarning xususiyatlari, qahramonlarning xatti-harakatlariga, keyin odamlarni o'z ichiga olgan bolalar adabiyotlari, o'z yordamlari. Badiiy adabiyotlar, bolalar taqlidlash uchun namuna sifatida foydalanishlari mumkin bo'lgan madaniy xulq-atvor namunalaridir. Xulq-atvor madaniyatini o'qitish uchun fantastika uchun darslarning roli katta. Asarni tinglash, bola atrofidagi hayot, tabiat, odamlarning mehnatiga, tengdoshlari, quvonchlar va ba'zida muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Badiiy so'z nafaqat ong, balki bolalik his tuyg'ulari va harakatlariga ham ta'sir qiladi. Kalam bola tomonidan maydalanishi mumkin, bu yaxshi bo'lishga, insoniy munosabatlarni amalga oshirishga yordam beradigan, insoniy munosabatlarni amalga oshirishga yordam beradigan, xatti-harakatlarning normalari bilan tanishishiga olib keladi. Badiiy adabiyotni xulq-atvorni o'rganish vositasi sifatida ishlatgan holda, o'qituvchi insoniy tuyg'ular va axloqiy g'oyalarni shakllantirish uchun asarlarni tanlash va badiiy asarlar bo'yicha suhbatlar o'tkazish uchun alohida e'tibor berishi kerak. Maktabgacha yoshdagi bolalarga badiiy adabiyot namunalaridan ertaklar, masallar, ibratli hikoyalardan qancha ko'p o'rgatsak ularda nutqini rivojlanishiga va tengdoshlari, atrofdegilar bilan muloqotga kirishishi oson bo'lishiga yordam bergan bo'lamiz. Maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqot doirasi kengayadi, bu boladan

muloqot vositalarini to'liq o'zlashtirishni talab qiladi, ularning asosiysi nutqdir. Bola faoliyatining tobora murakkablashishi nutqni rivojlantirishga ham yuqori talablarni qo'yadi. Nutqning rivojlanishi bir necha yo'nalishda boradi: uning boshqa odamlar bilan muloqotda amaliy qo'llanilishi takomillashtirilmoqda, shu bilan birga nutq aqliy jarayonlarni qayta qurish uchun asos, fikrlash vositasi bo'ladi. Bolalar nutqining rivojlanishi tayyorgarlikning asosiy tarkibiy qismlaridan biridir Nutqni rivojlantirish tilni tushunish va undan foydalanish qobiliyatini rivojlantirish sifatida qaraladi: rivojlanish fonemik eshitish va tovush tahlili, so'z boyligi, so'z tarkibidan xabardor bo'lish, grammatik kategoriyalarni shakllantirish, muloqot ko'nikmalarini, izchil nutq ko'nikma va malakalarini rivojlantirish. Tilni o'zlashtirish aqliy rivojlanishning muhim shartidir, chunki ontogeneza bolaning o'zlashtirgan tarixiy tajribasining mazmuni umumlashtiriladi va nutq shaklida va birinchi navbatda so'zlarning ma'nolarida aks etadi. So'z boyligini o'z vaqtida shakllantirish maktabga tayyorlashning muhim omillaridan biridir. So'z boyligi etarli bo'lmagan bolalar o'rganishda katta qiyinchiliklarga duch kelishadi, o'z fikrlarini ifodalash uchun mos so'zlarni topa olmaydilar. O'qituvchilarning ta'kidlashicha, so'z boyligi bo'lgan o'quvchilar arifmetik masalalarni yaxshiroq yechishadi, o'qish ko'nikmalarini, grammatikani oson o'zlashtiradilar, darsda aqliy mehnatda faolroqdirlar. Bolalarning so'z boyligini rivojlantirishda maktabgacha yosh ikki tomoni bor: lug'atning miqdoriy o'sishi va uning sifat jihatidan rivojlanishi, ya'ni so'zlarning ma'nolarini o'zlashtirish. Maktabgacha yosh - so'z boyligini tez boyitish davri. Uning o'sishi turmush sharoiti va tarbiyasiga bog'liq, shuning uchun adabiyotda bir xil yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarning so'zlari haqidagi ma'lumotlar bir-biridan juda farq qiladi. Ayniqsa, ot va fe'llarning soni tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda, qo'llanilgan sifatlar soni esa sekinroq o'sib bormoqda. Bu, birinchidan, tarbiya sharoiti (kattalar bolalarni predmetlarning belgi va sifatleri bilan tanishtirishga unchalik ahamiyat bermaydilar), ikkinchidan, sifatdoshning nutqning eng mavhum qismi sifatidagi xususiyati bilan izohlanadi. Ko'pgina olimlarning fikriga ko'ra, maktabgacha yosh ona tilining barcha tovushlarini yakuniy shakllantirish uchun eng qulaydir. Kattaroq maktabgacha yoshdagi talaffuzdagi kamchiliklar atipikdir: ishni to'g'ri shakllantirish bilan bolalar shu vaqtgacha barcha tovushlarning talaffuzini o'zlashtira oladilar. Ovozni talaffuz qilish yaxshilanmoqda, lekin ba'zi bolalarda artikulyatsiyada qiyin bo'lgan tovushlar hali shakllanmagan (xirillash va p). Ushbu tovushlarning hosil bo'lish jarayoni, hatto maqsadli tizimli o'qitish shartida ham, sekinroq, chunki noto'g'ri talaffuz qilish mahorati mustahkamroq bo'ladi. Biroq, kattaroq maktabgacha yoshdagi bolalarda o'z-o'zini nazorat qilish qobiliyati, nutqining nomukammalligini anglash va shunga mos ravishda bilim olish va o'rganish zarurati paydo bo'ladi. Xulosa o'rnida shuni aytish joizki, maktabgacha ta'lim muassasalarining vazifasi, eng avvalo, ishni shunday tashkil etishdan iboratki, kitob bola faoliyatining turli sohalarida mavjud bo'lsin,

bolalar har kuni kitob bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lsin, ular kitob bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'lsinlar. adabiy qiziqishlarini rivojlantirish.

Adabiyotlar:

1. Arsentieva A. Maktabgacha tarbiyachining intellektual madaniyatini shakllantirish // Maktabgacha ta'lim muassasalarini boshqarish. -2004 yil. - № 5. - S. 80-85.
2. Baqoeva O.N. Katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalarda intellektual qobiliyatlarni shakllantirishning pedagogik shartlari. - Yelets, 2000 yil
3. Bezrukikh MM, Efimova SP. Siz o'z o'quvchingizni bilasizmi? - M., 1996 yil.
4. Belopolskaya NL. Aqli zaif bolalarda jins va yoshni aniqlashni psixologik o'rganish // Defektologiya. - 1992. -№1

MAKTABDA ONA TILI O'QITISHNING UMUMIY ASOSLARI

Amonov Salohiddin Mardonovich

*Samarqand viloyati Urgut tumani 10-umumta'lim maktabi
ona tili va adabiyoti fani o'qituvchisi*

Annotation: *ideas about the role of language in society, language and thinking and the relationship of language and speech are considered the theoretical foundations of native language education in school. Consequently, the didactics of the mother tongue are based on the views and principles on language and society, language and thinking, language and language and speech in relation to the development of ways, means, organizational forms of implementation of the language policy of our state, their application to the activities of school teachers.*

Keywords: *Aristotle, physiological ground, speech ability, grammatical construction, dialectical, didactics of the native language, language and thinking.*

Annotatsiya: *Tilning jamiyatda tutgan o'rni, til va tafakkur hamda til va nutqning o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi g'oyalar maktabda ona tili ta'limining nazariy asoslari sanaladi. Binobarin, ona tili didaktikasi davlatimizning til to'g'risidagi siyosatini amalga oshirish yo'llari, vositalari, tashkiliy shakllarini ishlab chiqish, ularni maktab o'qituvchilari faoliyatiga tatbiq etishda til va jamiyat, til va tafakkur, til va nutqning o'zaro daxldorligi, aloqadorligi xususidagi qarashlar hamda tamoyillarga asoslanadi.*

Kalit so'zlar: *Aristotel, fiziologik zamin, nutq qobiliyati, grammatik qurilish, dialektik, ona tili didaktikasi, til va tafakkur.*

Til inson faoliyatini jamiyatning moddiy negizini yaratish vositasi — ishlab chiqarish qurollari bilan uyg'unlashtiradi. Inson — ijtimoiy mavjudot. Jamiyat til vositasida boshqariladi. Inson o'z maqsad va orzularini tabiatdagi narsa-hodisalarga nisbatan belgilaydi. Shu maqsadni amalga oshirishda, ishlab chiqarish qurollaridan foydalanadi. Ishlab chiqarishni boshqarishga oid tajriba bir avloddan ikkinchi avlodga til vositasida meros bo'lib qoladi. Bilim, tajriba til tufayli keyingi avlodning mulkiga aylanadi. Til jamiyatni rivojlantirish qurolidir. Til insonning har qanday faoliyati bilan bevosita bog'langan. U shunday zaruriy aloqa qurolidirki, bu qurolni puxta egallamasdan turib, ijtimoiy hayot va jamiyat to'g'risida to'la tasavvur hosil qilib bo'lmaydi. Shunday ekan, til yoshlarni ijtimoiy hayotning faol ishtirokchisi, jamiyatning ongli fuqarosi qilib tarbiyalash vositasidir. Maktabda ona tilini o'quv predmeti sifatida o'rgatish — uning tarbiyaviy rolini oshirish, uni tarbiya quroliga aylantirish demakdir. Tilning ijtimoiy vazifalari va tarbiyaviy ahamiyatini faqat

o'qituvchigina emas, balki o'quvchi ham sezsin, his qilsin. Kishining o'zi uchun gapirib, o'zi uchun yozmasligini, aksincha, kishilar uchun gapirib, kishilar uchun yozishni o'quvchilar ijtimoiy zaruriyat deb anglamoqlari shart.

Maktabda til o'qitilar ekan, til va jamiyatning o'zaro bog'liqligi to'g'risidagi quyidagi xulosalarga tayaniladi.

1. Til — kishilarning eng muhim aloqalashuv vositasi. Tilning aloqalashuv va fikr almashuv vazifasi uni puxta o'zlashtirish zaminida yanada o'tkirlashadi.

2. Kishilik jamiyati va til o'zaro dialektik bog'liqdir. Tilni mukammal egallash orqali o'quvchilar jamiyatdagi o'zgarishlarni qiynalmasdan tushunib oladilar.

3. Til — jamiyatni boshqarish va rivojlantirish quroli. Tilni atroflicha bilish tufayli o'quvchilar jamiyat a'zolarining ishlab chiqarish qurollarini boshqarishga oid tajribalarini, moddiy ne'matlarni ishlab chiqarish usullarini atroflicha bilib oladilar.

4. Til insonning faoliyati bilan uzviy bog'langan. Tilni o'rganish vositasida o'quvchilar moddiy va ma'naviy hayotning faol ishtirokchilari bo'lib yetishadilar.

5. Til — jamiyat a'zolarini tarbiyalash vositasi. Uning qonuniyatlari va grammatik qurilishini anglash bolalarda nutq qobiliyati va nutq madaniyatini shakllantirishda, estetik did va fahm-farosatni takomillashtirishga xizmat qiladi. Til va tafakkur. Til va tafakkurning o'zaro munosabati masalasi fanda uzoq tarixga ega. Bu muammo yuzasidan o'tkazilgan munozaralarda doimo quyidagi savollar o'rta tashlangan: — til va tafakkur bir narsami yoki ular o'zaro bog'langan, boshqa-boshqa narsalarmi? — til va tafakkur doimo o'zaro bog'langanmi yoki tafakkur tilsiz, til tafakkursiz zuhur etadimi? — agar til va tafakkur alohida-alohida hodisalar bo'lib, ular o'zaro bog'langan bo'lsa, fikrlash jarayonida tilning, so'zlash jarayonida tafakkurning roli qanday? Qadim zamonlardan toki hozirgi kunlarga qadar olimlar shu savollar ustida bosh qotiradilar. Antik faylasuflar o'zlarining logos-koinot to'g'risidagi ta'limotlarida «so'z va fikr borliqni birgalikda ifodalaydi» degan xulosani chiqarishgan edi. Yunon faylasufi Aristotel «til va tafakkur o'zaro aloqador ikki narsa» deb talqin qiladi. So'z narsalarni tasavvur etish ramzi, yozuvni so'zlarning ramzi shaklida qayd etadi. Ammo u tafakkur qonda paydo bo'ladi deb, tafakkurning fiziologik zaminini noto'g'ri tushuntiradi. G ippokrat tafakkurni bosh miya bilan bog'laydi, o'zaro so'zlashuv jarayonida nafas olishni e'tiborga olib, «fikr kishi ongiga havo orqali kiradi», deb yozadi. Rus olimi A.A.Potebnya so'z va tafakkurning o'zaro munosabatini tahlil qilib, shunday xulosa chiqaradi: til tayyor fikrlarni ifodalash vositasigina emas, balki u fikrni tug'diruvchi hamdir. A.A.Potebnya fikrlash jarayonida so'zning rolini juda to'g'ri ko'rsatadi. Inson so'z vositasida fikrlaydi. Fikr so'z vositasida olg'a siljiydi. Til tafakkur bilan bevosita bog'langan. Tilni tafakkursiz, tafakkurni tilsiz rivojlantirib bo'lmaydi. Binobarin, ona tili mashg'ulotlarida o'quvchilarning nutqini o'stirish uchun. qilingan har bir ish bolalarning tafakkurini o'stirish omili ham sanaladi. Shu tufayli, ona tili ta'limida

o'quvchilarning nutqini o'stirish ona tili didaktikasining dolzarb muammosi hisoblanadi. Fikrlash jarayonida abstraksiyalash va umumlashtirishning roli katta. Abstraksiyalash va umumlashtirish bilan uzviy bog'liq bo'lgan nutq insonning haqiqatni eng yuksak darajada in'ikos etishini ta'minlaydi. Abstraksiyalash va umumlashtirish bilan uzviy bog'liq bo'lgan ikkinchi signallar tizimi moddiy borliqni in'ikos etishning eng yuksak darajasi bo'lishi bilan birga, insonning nerv faoliyatini, uning butun xatti-harakatini boshqarishning ham eng yuksak regulyatoridir.

Adabiyotlar:

1. Ikromova R. Grammatika, imlo va nutq o 'stirishdan tarqatma materiallar. — T.: « O'qituvchi», 1993.
2. Roziqov O.R. O'zbek tilidan dars tiplari. — T.: 1976
3. www.ziyouz.com

BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA O'QISHNING MOHIYATI

Abdullayeva Malika,

Farg'ona viloyati Furqat tumani Maktab va Maktabgacha ta'lim bo'limi tasarrufidagi 38-umumiy o'rta ta'lim maktabi Boshlang'ich sinf o'qituvchisi

Annotatsiya – Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim tizimida o'qishning ahamiyati ilmiy tomondan tadqiq eiladi. Ilmiy fikrlar faktlar bilan dalillanadi.

Kalit so'zlar – Tizim, ta'lim, mantiq, mantiqiy o'qish, she'riy asar, g'oya, mazmun, tushuncha, xususiyat.

Boshlang'ich ta'lim tizimida mantiqiy o'qish (matnni to'g'ri, tushunib, tez (me'yorida) o'qish) va adabiy o'qish mukammal o'zlashtirilganidan so'ng ifodali o'qishga o'tiladi. U yod olingan she'riy asarlarni ifodali o'qishni ham o'z ichiga oladi. Ifodali o'qishning muvaffaqiyati o'quvchilarning asar mazmuni, g'oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida muayyan tushunchaga ega bo'lishlari bilan bog'liq.

Ifodali o'qish intonatsiya – ohang yordamida asarning g'oyasi va jozibasini to'g'ri, aniq, yozuvchi niyatiga mos ravishda ifodalay bilishdir. Ifodali o'qish adabiyotni aniq va ko'rgazmali o'qitishning dastlabki va asosiy shaklidir”, deb ta'kidlaydi metodist olim M. A. Ribnikova.[1] Demak, “Ifodali o'qishning asosiy vazifasi asarning mazmunini va emotsionalligini intonatsiya orqali o'quvchilarga ko'rgazmali qilib ko'rsatishdir. Ifodali o'qishning asosiy tamoyili o'qiladigan asar go'yasi va badiiy qimmatini chuqur tushunishdir”[2]

Ohang va intonatsiya she'riy asarlarni ifodali o'qishda qay darajada muhim bo'lsa, nasriy asarlarni o'qishda ham muhim talablardan biridir.

Nasriy asarlarni o'qishdan oldin unda qanday g'oya ilgari surilayotganini aniqlash zarur. Masalan, ifodali o'qish oldiga qo'yilgan 4-sinfda X. To'xtaboyevning “Xatosini tushungan bola” hikoyasini ifodali o'qishdan oldin o'quvchilarga xatosini tushungan bola kim ekanligi, uning xatosi nimalardan iborat bo'lganligi, maqtanchoqlikning yomon illat ekanligi to'g'risida tushuncha beriladi.

Ifodali o'qish oldiga qo'yilgan bu talab M. Abdurashidxonovning “Ha kim ekanin it”, kabi she'riy hikoyalarini o'qishga ham xosdir.

Matnni ifodali o'qishga tayyorlanish

1. Matnni diqqat bilan o'qing.

Unda nima haqida aytilganini tushunishga harakat qiling.

2. Mavzuni, asosiy g'oyani, aytilish tonlarini aniqlang.

3. Matnni nima maqsadda o'qishingiz va tinglovchilarni nimaga ishontirishingiz haqida o'ylang.

4. Gapdagi muhim ahamiyatga ega bo'lgan so'zlar ma'nosini belgilang.

5. Qaerda pauzalar bo'lishini belgilang.

6. Og'zaki, ifodali nutqning yana qanday usullaridan foydala nishingizni o'ylang, masalan, nutq tempi, ovoz balandligi yoki pastligi.

Xotira, nutq va tafakkurning rivojlanishiga 5moduldagi ishlar xizmat qiladi. Bunday ishlarni tartibga so'sh uchun quyidagi eslatmadan foydalanish maqsadga muvofiq.[3]

Badiiy o'qish ifodali o'qishning yuksak bosqichi hisoblanadi. Unda soz san'atining barcha komponentlari ishtirok etadi. U o'quvchidan asar ruhiga batomom kirishni, san'atkorona o'qishni talab etadi. Badiiy o'qishda asar qahramonlarining ruhiy holati, kechinmalari to'la anglab yetilgandagina ta'sirchanlikka erishish mumkin. Badiiy o'qishga tayyorgarlik ko'rishda aktyorlarning audio-video tasmlarga yozilgan ijrolaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Badiiy o'qishning muvaffaqiyatini ta'minlaydigan omillardan biri tanlab o'qishdir. Masalan, 3-sinfda X.To'xtaboyevning "Hassa" hikoyasi bilan tanishish jarayonida Qobil boboning savollariga Shavkatning javoblari yoki S. Anorboyevning "Bahs" hikoyasidagi epizodi yuzasidan o'qituvchi topshirig'iga ko'ra mazkur o'rinlarni tanlab qayta o'qilishi natijasiga ushbu asarlarning badiiy-estetik qimmatini chuqurroq o'zlashtirishga erishiladi.

Izlanish metodi. Bu metod asardagi voqea va tafsilotlar asosida o'quvchilarga savol-topshiriqlar tuzishda, qahramonlarga baho berishda keng qo'llanilargan usuldir.

O'qish darslarida reproduktiv metod keng qo'llaniladi. Xo'sh, bu usulni qachon qo'llash mumkin?

Bu usullar o'quvchilarning yangi tushuncha, hodisa va qonunlarni bilishdagi ijodiy faolliklari darajasini baholash asosida qismlarga ajratiladi. Reproaktiv usullar o'quvchilarning o'quv materiallarini mustahkamroq eslab qolishlarini ta'minlash, bilishga doir faoliyatni bevosita boshqarish, kamchiliklarni tez aniqlash uchun amaliy ko'nikma va malakalarni tarkib toptirish maqsadida qo'llaniladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- 1.Рыбникова М.А. очерки по методике литературного чтени. – Учпедгиз 1945. – стр. 125.
- 2.Жо'rayev K. ifodali o'qish va hikoya qilish. - .: "o'qituvchi", 1968. 7-9-betlar.
3. Ibragimov R. Boshlang'ich maktab o'quvchilarida bilish, faoliyatini shakllantirishning didaktik asoslari. Diss. T., 2001-yil

YER KURRASIDAGI CHO'LLAR

Tulyaganova Feruza Shuxratovna

*54-maktab geografiya va iqtisodiy bilim asoslari fani
o'qituvchisi*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada yer kurrasidagi chollar haqida ma'lumot beriladi. cho'llarning tropik va yarim turlari haqida tahlil qilinadi.*

Kalit sozlar: *Yer, quruqlik, chol, tuproq, erroziya, shamol. Tropic, subtropik, cho'llanish.*

Yer kurrasidagi quruqlikning katta qismini cho'llar, yarim cho'llar va qurg'oqchil zonalar egallaydi. Cho'l biomi Yerning yiliga 250 mm dan kam yog'ingarchilik bo'lgan hududlariga xosdir. Tropik va subtropik cho'l biomlari tropik iqlim zonasining eng qurg'oqchil hududlarida va subtropik qurg'oqchil iqlim zonasida yoki savdo shamol zonasida joylashgan. Savdo shamollari zonasi Shimoliy va Janubiy tropiklarga tutashgan bo'lib, taxminan 25 ° dan 30 ° gacha kenglikda. Bu zonada o'rtacha yillik harorat yuqori (25-30 ° C), lekin kunduzgi haroratning 40-50° C gacha keskin pasayishi xarakterlidir, bu qish va yoz o'rtacha kunlik haroratlar (10-20 ° C) o'rtasidagi farqdan sezilarli darajada oshadi. ; tungi sovuqlar mumkin. Yomg'ir, sovuq, shudring yoki tuman ko'rinishidagi yog'ingarchilik kam: yiliga 300 mm dan kam, ko'p joylarda esa 100 mm / yil dan kam. Ular yil davomida ko'proq yoki kamroq teng tushadi yoki qish yoki yoz bo'lgan "ho'l" mavsumga to'g'ri keladi. Ba'zi joylarda ikki "ho'l" fasl, ba'zi joylarda esa umuman yog'ingarchiliksiz yillar mavjud.

Tropik va subtropik cho'llar va yarim cho'llar zonasi qadimgi dunyoning Shimoliy yarimsharida eng keng tarqalgan bo'lib, u sharqiy Kanar orollaridan butun Shimoliy Afrika (Saxara), Janubiy Eritreya, Somali, Arabiston yarim oroli, Janubiy orqali cho'zilgan. Eron va Pokiston shimoli-g'arbiy Hindistonga; Yangi dunyoda u Shimoliy va Markaziy Meksikada, Arizona va Kaliforniyada joylashgan. Janubiy yarimsharda tropik va subtropik cho'llar va chala cho'llar Janubiy Amerikaning g'arbiy qirg'oqlari bilan cheklanib, 4° dan 24° gacha S. sh. va 18° dan 28° S gacha bo'lgan Janubiy Afrika, shuningdek, shimoli-g'arbiy va janubdagi joylarda qirg'oqqa kelgan Markaziy Avstraliya.

Cho'l o'simliklari past butalarning nisbatan zich chakalakzorlaridan (23-rasm) yuqori o'simliklardan butunlay mahrum bo'lgan hududlargacha (shimoliy Chili, Liviya cho'lining ba'zi qismlari) farq qiladi. Cho'l jamoalarining florasini va tuzilishiga nafaqat yog'ingarchilik miqdori, balki substratning xususiyatlari ham katta ta'sir ko'rsatadi. Yog'ingarchilikning kamligi va siyrak o'simliklar tomonidan o'lik hosilning kamligi tufayli cho'llarda tuproq hosil bo'lishi juda sekin kechadi. Shu bilan birga, o'simlik qoplaminin ochiqligi substratning kuchli shamol eroziyasi uchun sharoit yaratadi. Ikkala jarayonning natijasi shundaki, tuproq xossalari deyarli

to'liq tog' jinslarining granulometrik tarkibi bilan belgilanadi. Aynan geologik jinslarning xossalari va ularning fizik nurash tabiati cho'l turini belgilaydi.

Yuqori o'simliklarning hayoti uchun eng kam qulay bo'lgan toshli va shag'alli cho'llar bo'lib, ularda kuchli shamol eroziyasi substratning nozik taneli komponentini olib tashlashga olib keldi. Shuning uchun bunday cho'llarning yuzasi tosh yoki shag'al kabi doimiy tosh qatlamlari bilan ifodalanadi. Toshning yuzasi deyarli namlikni saqlamaydi, u katta yoriqlar orqali osongina o'tib ketadi va o'simliklar tomonidan foydalanish uchun yaroqsiz bo'ladi. Shuning uchun bunday cho'llar yuqori o'simliklardan butunlay mahrum yoki juda kam uchraydigan yuqori o'simliklar tog' jinslarining yoriqlari va yoriqlarida yashaydi.

Qumli cho'llar odatda o'simliklarning yashashi uchun qulayroqdir, chunki qumlar o'simliklar uchun qulay bo'lgan tuproq gorizontida suvni yaxshi saqlaydi. Bu cho'llar substratning harakatchanligiga qarab juda katta farq qiladi. Yuqori harakatlanuvchi qumlarda o'simliklar umuman yo'q. Sekin-asta harakatlanuvchi qumlarda bir nechta butalar va ko'p yillik o't o'simliklari yashaydi, ular qum bilan uxlab qolishga va o'simlik ostidan qum puflanganda ildiz tizimini ochishga moslashgan. O'simliklar eng boy qumloqlarda joylashgan.

Juda chuqur ildiz tizimini rivojlantiradigan o'simliklar, buning natijasida ular funtning doimiy nam gorizontlaridan suv olishlari mumkin va sayoz ildiz tizimiga ega bo'lgan sukkulentlar kamdan-kam yomg'ir suvini tezda o'zlashtirishga va uni tanada uzoq vaqt saqlashga moslashgan. vaqt, shu yerda yashang. Qumli cho'llarning ayrim turlarida efemeroidlar va efemerlar xilma-xildir.

Tuproqdan puflangan va yuvilgan mayda donador material past relyefli hududlarda to'planadi, bu esa u erda gilli cho'lning paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday joylar vaqtincha er usti suv oqimlari va funtning kapillyar tizimi orqali suv oqimi bilan ko'proq namlikni oladi. Loy cho'lda yaxshi drenaj bilan, kamdan-kam yomg'irlardan keyin qisqa muddatli tuproq namligidan foydalanib, efemerlar ayniqsa yaxshi rivojlanadi. Agar suv oqimi bo'lmasa, u holda tuproq eritmalarining namligi bug'lanadi va ular tomonidan olib kelingan tuzlar tuproqda to'planadi. Natijada sho'rlanish rivojlanadi, bu ko'pchilik quruqlikdagi o'simliklar uchun juda tushkunlikka tushadi (1-rasm). Faqat ba'zi yuqori o'simliklar - galofitlar sho'rlangan tuproqlarda yashashga qodir. Tuproq yuzasida tuz qobig'i chiqib turadigan juda kuchli sho'rlangan joylar odatda yuqori o'simliklardan mahrum.

Tropik va subtropik cho'llar floristik jihatdan juda farq qiladi, chunki ular turli floristik qirolliklarning hududlarida joylashgan, ammo ularning shakllanishi turlari o'xshash. Buta va buta shakllanishlari mayda, butun, bargli barglari yoki barglari kuchli ravishda mayda tarozilar va fotosintetik poyalarga ega bo'lgan skleromorf va odatda tikanli o'simliklarning bo'laklaridan iborat. Ayniqsa, uzoq vaqt qurg'oqchilik paytida, bunday butalar to'xtatilgan animatsiyaga tushadi, unda ba'zi turlar bir necha yillar davomida zararsiz qolishi mumkin. Shu bilan birga, ular juda ko'p quriydi, ba'zilari hatto havo-quruq holatga kelib, yomg'irdan keyin ular bir necha kun ichida normal o'simliklarni tiklaydilar, 2-3 hafta ichida gullaydi va etuk urug'larni hosil qiladi. O'tsimon qatlam turli efemeroidlar va efemerlardan iborat. Shuningdek,

butalar ishtirokisiz mustaqil shakllanishlarni shakllantirishi mumkin. Ba'zi cho'llarga ko'p yillik o'tlarning shakllanishlari xos bo'lib, ularda asosiy rolni turli fitoxoriyalarda turli rollarga mansub tor bargli va qattiq bargli o'tlar bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Rajabov Furkat Turakulovich, Sattarov Abdisamat Umirkulovich (2020) FARMS OF UZBEKISTAN: DEVELOPMENT, SPECIALIZATION, GEOGRAPHY. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 1189-1196.
 2. Radjabov, F. (2020). Describe the Individual Food Industry Contents and their Role in the Delivery of Agricultural Products. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 19(1), 292-294.
 3. Туракулович, РФ (2020). Динамика и региональные особенности сельскохозяйственного производства. В Республике Узбекистан. Международный журнал психосоциальной реабилитации, 24 (2).
 4. Komilova, N. K., Naydarova, §. A., Xalmirzaev, A. A., Kurbanov, S. B., & Rajabov, F. T. (2019). Territorial Structure of Agriculture Development in Uzbekistan in Terms of Economical Geography. Journal of Advanced Research in Law and Economics, 10(8 (46)), 2364-2372.
 5. Салиев Абдусами Салиевич, & Ражабов Фуркат Туракулович (2016). Особенности демографического и социально-экономического развития Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. Псковский регионологический журнал, (1 (25)), 23-30.
 6. Салиев, А. С., Курбанов, Ш. Б., & Ражабов, Ф. Т. (2016). СДВИГИ В ОТРАСЛЕВОЙ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЕ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. Социально-экономическая география. Вестник Ассоциации российских географов-обществоведов, (5), 209-218.
- Ражабов, Ф. Т. (2015). Социально-экономическая и демографическая ситуация в Кашкадарьинской области Республики Узбекистан.

QADRING BALAND BO'LSIN ONA TILIM

Maxsudova Gulnoza Erkinjonovna

*Farg'ona viloyati, Beshariq tumani 1-sonli kasb-hunar
maktabi fizika fani o'qituvchisi*

Annotation: *in this article, it is important that we contribute to maintaining the purity and uniqueness of our language, enriching and improving it. After all, our unique treasure - the preservation of our language is the duty of all of us, every word that sounds in our native language, gives a person a special feeling, special confidence, adds enthusiasm, strength, warm, unique words in our language, Sergio skillfully clicked the strings of the soul of a person.*

Keyword: *language, native language, unique, foreign language, state language, pure, Uzbek language, foreign language.*

Annotatsiya: *Ushbu maqolada tilimizning sofligi va o'ziga xosligini saqlash, uni boyitish va takomillashtirishga o'z hissamizni qo'shmog'imiz darkor. Zero, noyob xazinamiz - tilimizni asrash hammamizning burchimiz ekanligi, ona tilimizda yangrayotgan har bir so'z, insonga o'zgacha tuyg'u, o'zgacha ishonch berishi, g'ayratimizga-g'ayrat, kuchimizga-kuch qo'shishi, tilimizdagi iliq, betakror, serjilo so'zlar insonning qalb torlarini mohirona chertishi haqida ma'lumotlar berilgan.*

Kalit so'z: *til, ona tili, noyob, chet tili, davlat tili, sof, o'zbek tili, xorijiy til.*

“Ona tili avvalo, ona allasi bilan uning betakror jozibasi bilan singadi. Ona tili bu millatning ruhidir” deya aytilgan da'vatkor fikrlari biz yoshlarga o'zgacha shijoat beradi Lekin hozirgi axbarot-texnologiyalari asrida turli xorijiy til so'zlari ham kirib keldi. Bu tilimizning boyishi bilan bir qatorda, uning ba'zi hollarda buzilishiga ham olib kelmoqda. Kitob varaqlab turar ekanman, e'tiborimni bir adibning bildirgan mulohazasi o'ziga tortdi: “Nega ko'cha harakati qoidasini buzgan kishiga milisiya hushtak chaladiyu, butun bir tilni buzayotgan odamlarga hech kim hushtak chalmaydi.” Abdulla Qahhorning ushbu fikrlari ayniqsa, bugungi kun uchun juda o'rinlidir. Chindan ham o'zbek tilidek boy, ravon va go'zal til yo'q. Asrlar davomida o'zligini yo'qotmagan, dunyoga Navoiy, Bobur, Uvaysiy, Nodiralarni yetishtirib bergan nazm bog'iga oltindan haykal qadagan bu ganjina nega endi nopisandlik bilan so'zlanishi kerak! Ijtimoiy tarmoqlarda “Ok”, “Paka”, “Vapshe” kabi so'zlarni ko'p uchratamiz. Bu ham tilimizga nisbatan hurmatsizlikdir, aslida biz bu bilan nafaqat o'zbek tili, balki, ingliz, rus tillariga ham zarar yetkazib qo'ymoqdamiz. Tilimizda shunday so'zlar borki, ularni boshqa tilga tarjima qilishning iloji yo'q. Birgina “Mehr” so'zini oladigan bo'lsak, bu so'zni aynan tarjima qilishga o'rijimiz. Chet el

tillarini tarjimasida ham bu soʻzga yaqin maʼnoli, sinonimlardan foydalanib oʻgiriladi. Bizning tilimiz ana shunday dunyo filologlarini ham shoshiltirib qoyadi.

“Davlat tili haqida”gi Qonunning tarixiy oʻrni va ahamiyatini inobatga olgan holda davlat tilini rivojlantirishga qaratilgan ishlarning uzviy davomi sifatida 2020 yil 10 aprel kuni Prezidentimiz tomonidan Oʻzbekiston Respublikasining “Oʻzbek tili bayrami kunini belgilash toʻgʻrisida”gi Qonuni imzolandi. Unga muvofiq 21 oktyabr sanasi yurtimizda “Oʻzbek tili bayrami kuni” deb belgilandi. Bu bilan davlat ramzlaridan biri sanalgan maʼnaviy qadriyatimiz – ona tilimiz qonun himoyasida ekanligi yana bir bor oʻz isbotini topdi. Ushbu bayramning mamlakatimizda keng nishonlanishi ona tilimizga eʼtiborni yuksaltirish, uning mukammalligi va boyligini koʻrsatib bera olish, nafaqat oʻzbek xalqi, balki boshqa millat vakillarini ham bebaho boyligimiz hisoblangan tilimiz va madaniyatimizni oʻrganishga ilhomlantirishda xizmat qiladi. Biz esa oʻz navbatida tilimizning pokligi va oʻziga xosligini saqlash, uni boyitish va takomillashtirishga oʻz hissamizni qoʻshmogʻimiz darkor. Zero, noyob xazinamiz - tilimizni asrash hammamizning burchimizdir. Shunday ekan, oʻzbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzini oshirishga doir hujjatlar ijrosini taʼminlash uchun Transport vazirligi va uning hududiy boʻlinmalari, idoraviy mansub tashkilotlarida rahbarning maʼnaviy-maʼrifiy ishlar samaradorligini oshirish, davlat tili toʻgʻrisidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini taʼminlash masalalari boʻyicha maslahatchisi va hujjatlarning davlat tilida qatʼiy yuritilishini taʼminlash ishlari boʻyicha masʼul xodimlar tayinlandi, tegishli vazifalar belgilangan holda buyruqlar, chora-tadbirlar rejalari ishlab chiqilib, ijroga qaratildi. Ona tilimizda yangrayotgan har bir soʻz, insonga oʻzgacha tuygʻu, oʻzgacha ishonch beradi, gʻayrfatimizga-gʻayrat, kuchimizga-kuch qoʻshadi. Tilimizdagi iliq, betakror, serjilo soʻzlar insonning qalb torlarini mohirona chertadi, betobni sogʻaytiradi. Bu haqiqat. Bir soʻz bilan insonga dunyolarni hadya etish mumkin yoki aksincha. Eng qattiq berilgan zarba bu til bilan boʻlar ekan. Xalqimizda bejizga “Tigʻ yarasi bitadi, til yarasi bitmaydi” deyilmaydi.

Yaqin kunlarda insonni faxrlantiradigan, barcha oʻzbek xalqini etini jimirlatadigan voqeaning guvohiga aylandik. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkiloti minbarlarida sof oʻzbek tilida nutq soʻzladilar. Bir yuz toʻqson uch davlat vakillari va dunyo televideniya oʻzbek tili yangradi.

Muhabbat, sadoqat koshonasida,

Humo qush parvozi peshonasida,

Uchinchi renessans ostonasida

BMTda yangragan Navoiy tili!

Tariximsan, taqdirimsan, kelajagimsan, ona tilim...

Tarixdan soʻz ochsalar, magʻrurlanadigan shonli tarixga egamiz. Hech ikkilanmay “Tarixim Navoiyning soʻzida, Qoshgʻariyning baytida, Boburning oʻtli ruboiylarida”,

- deya olamiz. Taqdirim, shul Vatanning murg`ak farzandiman, u bilan qismatdoshman. Baxtim ham, iftixorim ham shu. Kelajakka ayta oladigan so`zim bor, Bu omadim, Olloh tomonidan berilgan imkoniyatdir. Men aminmanki, o`zbek tili mangu yashaydi. Yana ming yillar davomida qalblarnimizni zabt etaveradi.

Adabiyotlar:

1. O`zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to`plami, 2004-y., 51-son, 514-modda; 2010-y., 37-son, 313-modda
2. Qilichev B., Qilichev B.E. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. Buxoro, 2002.

TABLE OF CONTENTS

1.	Иноятова Сохиба Фазиловна ОСОБЕННОСТИ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ УЗБЕКИСТАНА	4
2.	Abuova Gulzira Saparbay qizi ELEKTR TARMOQLARI INFRATUZILMALARINING VA SUN'IIY INTELEKT TIZIMLAR XUSUSIYATLARI	13
3.	Ibragimova Hulkar NEOLOGISMS IN ENGLISH LANGUAGE	17
4.	S.A. Rustamov D. Nishonova KASHTANNING KIMYOVIY TARKIBI VA XALQ TABOVIYATIDA QO'LLANILISHI	20
5.	Фарманкулова Дилфуза Раҳманбердиевна ОДНОЧАСОВАЯ РАБОТА НА УРОКЕ	23
6.	Сатымуратов Руслан Абатович, Давлетниязов Саламат Палуаниязович СОЗДАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МОДЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ НА УРОКАХ ФИЗИКИ	29
7.	Мирзаева Юлдуз Раҳмонали қизи МАТЕМАТИКА ФАНИНИНГ МИЛЛИЙ ЎҚУВ ДАСТУРИ МАЗМУНИ ТЎҒРИСИДА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР	33
8.	Nigora Xonkulovna HUVAYDO IJODIDA KOMIL INSON TARBIYASI Igamberdiyeva Sayida Qushayevna ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYANING TARAQQIYOTI	39
9.	Dilova Firuza Ziyadovna, Ro'ziyev Farhod Jo'rayevich МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI RIVOJLANTIRISH	42
10.	Amonov Salohiddin Mardonovich МАКТАБДА ОНА ТИЛИ О'QITISHNING UMUMIY ASOSLARI	47
11.	Abdullayeva Malika BOSHLANG'ICH TA'LIM TIZIMIDA O'QISHNING MOHIYATI	50
12.	Tulyaganova Feruza Shuxratovna YER KURRASIDAGI CHO'LLAR	52
13.	Maxsudova Gulnoza Erkinjonovna QADRING BALAND BO'LSIN ONA TILIM	56